

Pero de Biduedo tres fanegas.

Al margen izquierdo: juro.

4.19. Çinco mill maravedis de juro en Betanços, V M.

Treze mill maravedis que renta el coto de Çedeyra, XV M.

Diez mill maravedis el beneficio de Pereda, X M.

Doze mill maravedis el beneficio de Barbantes, XII M.

Dos mill e quinientos maravedis la renda de Caroy, II M D.

Dos mill e quinientos maravedis la granja de la Modorra, II M D.

Seys mill maravedis la granja del Mato, VI M.

Dos mill e quinientos maravedis Vales, II M D.

Dos mill maravedis la granja de Andelo, II M.

Vale el coto de Marin un año con otro veynte e quatro mill maravedis, XXIII^o M. Renda lo que tiene este monasterio en toda tierra de Deça çinquenta e çinco fanegas de trigo de renta cadano.

Fecho e sacado fue este dicho treslado del dicho libro oreginal /cuyo thenor e treslado es el que de suso va ynserto e yncorporado en la manera que dicha es, en el dicho monesterio de Nuestra Señora Santa Maria de Osera dia, mes e año susodicho e declarado, de pedimiento del dicho reverendo señor don fray Sabastian de Valladolid abbad deste dicho monesterio, por mi el dicho Gaspar de Sagredo escrivano e notario publico sobredicho. E doy fee que ba bien e fiel leal e verdaderamente sacado, escripto, leydo, corregido e conçertado con el dicho libro oreginal.

Estando presentes por testigos que lo vieron corregir e conçertar: Fernando Darlançon e Juan Vello e Alvaro Rodriguez criados deste dicho monesterio de Osera. E al faser del susodicho pedimiento que ba por cabeça e prencipio deste dicho treslado fueron ansymismo presentes por testigos: San Juan de Leguiçama juez e vezino deste dicho monesterio, e Juan Madera vecino de Mansylla estante al presente en este dicho monesterio.

Va testado o dezia syete e o dezia capones e o dezia VI e o dezia sya e o dezia XIII e o dezia Afonso e o dezia Moredo, vala por testado e no enpezca que no lo a de desir.

E yo el dicho Gaspar de Sagredo escrivano e notario publico sobredicho de sus magestades en la su corte y en todos los sus reynos e señorios, fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos al leer, corregir e conçertar deste dicho treslado con el dicho libro oreginal que ante mi fue mostrado e presentado, e lo escrivi en estas deziocho fojas de papel de a pliego entero con la que ba mi signo, e al principio de cada plana van seys /rayas tildadas de dos en dos e al fin de cada una dellas ba mi firma e señal acostunbrada, e por ende fize aquy este mi signo que es a tal en testimonio de verdad.

Gaspar de Sagredo escrivano (Signado y Rubricado).

Felipe Melanchthon: «Padre de la Iglesia Luterana»

FUENTES Y ABREVIATURAS

- BS = *Die Bedenntinisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche* (Göttingen 1963).
 CR = *Philippi Melanchthonis Opera quae supersunt omnia. Corpus Reformatorum*, 1-28 (Halle 1834-1860).
 SM = *Supplementa Melanchthoniana* (Leipzig 1910s.).
 StA = *Melanchthons Werke in Auswahl...* (Gütersloh 1951 s.).
 WA = *D. Martin Luthers Werke* (Weimar 1883s.).
 WABr = *D. Luthers Werke* (Weimar 1930s.).

A) LA PROBLEMÁTICA SITUACIÓN DE F. MELANCHTHON EN LA INVESTIGACIÓN TEOLÓGICA

Pese a los innumerables trabajos de investigación en torno a la figura de Felipe Melanchthon la opinión generalizada indica que la posición central que el *Praeceptor Germaniae* desempeñó en la historia de la Reforma no ha sido apreciada en todo su significado. Sintomática a este respecto resulta la obra de R. Stupperich que bajo el título de *El desconocido Melanchthon*¹ intenta, en el año 1961, acercarse al pensamiento y obra del que fue, junto con Lutero, artífice y propulsor del acontecimiento histórico y espiritual iniciado en Alemania en el siglo XVI. Obviamente, el título de la obra no puede ser entendido en sentido estricto, que Melanchthon es un conocido reformador es un hecho más que constatable; sin embargo, lo que se cuestiona es el modo cómo se ha llevado a cabo el acceso a la

1 R. Stupperich, *Der Unbekannte Melanchthon. Wirken und Denken des Praeceptor Germaniae in neuer Sicht* (Stuttgart 1961).

vida y obra de Melanchthon y, en especial, su contribución a la causa reformadora. La investigación sobre Melanchthon ha sido en general considerada como la «hermana pequeña» en las indagaciones sobre el nuevo ideal de vida y el carácter doctrinal y religioso de la Reforma; las pesquisas realizadas sobre todo en los siglos XIX y XX sobre la figura de Lutero, a pesar del serio interés mostrado por todo lo reformador, no han beneficiado la aproximación a Melanchthon. La causa reside en que el interés no se centró en la teología melanchthoniana, sus declaraciones no fueron el motivo conductor de las interpretaciones, sino que sus puntos de vista se consideraron idénticos o, al menos, dependientes del pensamiento de Lutero².

Con todo ello queremos decir que la interpretación de la historia de la Reforma hasta hace un corto período de tiempo ha tenido su medida y concentración de recursos centrados exclusivamente en la investigación sobre Lutero; de ello podría surgir la impresión de que la herencia de la Reforma, sus creencias y doctrina, en su praxis ética y eclesial, ha de ser entendida y evaluada sobre todo a partir de Lutero. Pero semejante orientación no se corresponde con los hechos históricos. Tampoco coincide con la verdad histórica la consideración del protestantismo como un movimiento cristiano provocado por el redescubrimiento de Lutero del evangelio, que conduciría a la superación de la jerarquía, de los sacramentos, del monacato y del orden escolástico de la Iglesia romana; todo ello nos resulta hoy imposible de imaginar sin contar con Zuinglio, Bucer o Calvino, alrededor de los cuales aparecen reformadores de, por decirlo de algún modo, primera y segunda fila: fanáticos o exaltados, anabaptistas, espiritualistas, místicos, humanistas con tintes racionalistas y antitrinitarios de los que no se habla en absoluto o muy poco³. Todo este cúmulo de ideas heterogéneas, omitidas en un primer momento en la investigación del luteranismo en Alemania, conforman aquél movimiento surgido en el siglo XVI y que conocemos con el nombre de Reforma; por consiguiente, entenderlo supone no sólo centrar la mirada sobre Lutero sino, por lo que a nosotros concierne, entender también a Melanchthon. Ambos son los «padres» cuyo legado ha ocupado y discutido toda la herencia del luteranismo en el curso de la historia.

2 «Die Melanchthonforschung, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat, ist im Grunde stets unselbständig geblieben, weil das jeweilige Verständnis der Reformation das Melanchthonverständnis bestimmte; jenes aber war meist identisch mit dem Lutherverständnis», W. H. Neuser, *Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons* (Neukirchen 1957) 1; Cf. R. Stuppelrich, «Das Melanchthon-Verständnis der letzten 100 Jahre», *EvLuthK* 6 (1952) 253s.; K. L. Haendler, «Melanchthons Kirchenverständnis im Licht seiner Auslegungsgeschichte», *NZSTR* 8 (1966) 122s.

3 Cf. W. G. Huntston, *La Reforma radical* (México 1983).

En su substancia histórica el luteranismo ha sido *muy* y *poco* conocido; poco porque se ha concentrado en la persona y obra de Lutero y *mucho* porque desde el comienzo se moldeó un trabajo que le dio continuidad a diferencia, por ejemplo, de Calvino; y en este esfuerzo Melanchthon juega un papel decisivo por lo que es de importancia capital ocuparse no sólo de la figura de Lutero, sino también de la de Melanchthon para acercarse de manera responsable al luteranismo y sus fundadores lo cual implica esfuerzos que se dirijan a la comprensión de las relaciones de Lutero con Melanchthon y viceversa. En este sentido, desde A. Ritschl⁴, Melanchthon aparece como el hacedor del desarrollo de la doctrina e Iglesia luteranas y así lo entiende también E. Troeltsch al entender que las formulaciones de Melanchthon han convertido las ideas de Lutero en teología al tiempo que les otorgaba una base «científica» que sería decisiva para el desenvolvimiento posterior⁵.

1. *Aproximación a la investigación teológica sobre F. Melanchthon en los siglos XIX y XX*

El origen de la identificación de las teologías de Lutero y Melanchthon toma forma a partir de las diversas contribuciones históricas que sobre el movimiento reformador se hicieron en esos siglos. La Reforma se consideró como un bloque, como un período histórico uniforme y cerrado sobre sí mismo; a pesar de que, tal como señala J. Lortz, «la enorme desvinculación que representaba la negativa de Lutero a la antigua Iglesia tenía que hacer aparecer una serie de características individuales incluso en el terreno de lo religioso»⁶. Sin embargo, los epígonos se lanzaron aplicadamente a la búsqueda de la herencia reformadora, apropiándose del conjunto de sus obras para así comprenderla objetivamente; se hizo hincapié en la

4 A. Ritschl, «Die Entstehung der lutherischen Kirche», Id., *Gesammelte Aufsätze*, 1 (Freiburg-Leipzig 1893) 170s.

5 «Die genaue, vollständige Festlegung des Bestandes der lutherischen Kirche hat nicht Luther vorgenommen, sondern Melanchthon, der als der Unterrichtsleiter, der wissenschaftliche Publizist und der theologische Diplomat der Kirche Luthers Ideen immer erst durch seine Formulierungen hindurchgehen liess. Erst in diesen Formulierungen sind die wunderbar reichen und bunt bewegten Ideen Luthers zur Theologie geworden und haben feste Prägung angenommen. In Melanchthons Händen lag vorwiegend die Ausbildung des heranwachsenden Theologengeschlechtes und die Abfassung der offiziellen Äusserungen; immer treten hierbei Luthers Gedanken in der Form auf, welche Melanchthons Definitionstheologie ihnen gegeben hatte». E. Troeltsch, *Vernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon* (Göttingen 1891) 58.

6 J. Lortz, *Historia de la Reforma*, 1 (Madrid 1963) 336.

investigación crítica de las fuentes y para ello, como en tiempo de sus antepasados, la imprenta fue un medio imprescindible. Fruto de ese esfuerzo y de la presunción de uniformidad en el desarrollo reformador es el *Corpus Reformatorum* (1834s.), gracias al cual también ahora las obras de Melanchthon serán tenidas en cuenta en la investigación crítica de las fuentes. Sin embargo, el elevado incremento del trabajo en el campo teológico reformado se centra sobre todo en la teología de Lutero y en los escritos confesionales luteranos y, aunque con ello Melanchthon se situó dentro del campo visual, no fue abordado directamente. Hasta hoy el trabajo de investigación sobre Melanchthon no sólo se consideró prescindible, sino que todo intento de aproximación acababa por situarse a la sombra de la investigación sobre Lutero. El acercamiento a Melanchthon presupone siempre el ideal de unidad de la Reforma antes de que la investigación compruebe el hecho históricamente, y ese ideal se refleja en la persona de Lutero a la que se amolda la imagen de Melanchthon. Si tenemos todo ello en cuenta la primera cuestión que surge es: ¿En dónde se sostiene la unidad real de la Reforma?

Las negligencias de las que hemos dado cuenta en la investigación sobre Melanchthon tienen en el ámbito de los juicios confesionales una causa diferente de la que es difícil extraer responsabilidades. Si volvemos la mirada hacia las luchas que a comienzos del siglo XVI mantuvieron los teólogos constataremos que lo luterano tiene en Melanchthon si no su punto de partida, sí su comienzo de fijación. Él es el iniciador de la escuela luterana y como tal resolvió y dio lustre a muchos de los problemas del pensamiento reformador, contribuyendo así al desarrollo y establecimiento de la causa luterana. Su lugar como «padre de la Iglesia luterana» viene determinado por ello. De ahora en adelante esta es la imagen que se conservará; se trata de la imagen tradicional que se dirige intensivamente hacia Lutero y los gnesioluteranos. Por este lado, en nada esencial se ha contribuido para un mejor entendimiento de la teología melanchthoniana.

Trabajos como los publicados por F. Galle y W. Gass⁷ mantienen una actitud acrítica ante su teología. Sus simpatías hacia la conocida teoría de la uniformidad en la teología melanchthoniana los condujo a entenderla como una contribución a las interpretaciones de Lutero⁸. La ruptura con la

7 F. Galle, *Versuch einer Charakteristik Melanchthons als Theologen und emer Entwicklung seines Lehrbegriffs* (Halle 1840); W. Gass, *Geschichte der Protestantischen Dogmatik*, 1 (Berlin 1854).

8 Galle realiza con esmero, basándose en las fuentes, su interpretación de las relaciones entre ambos reformadores y, en conjunto, resulta la parte más valiosa de su aportación; sin embargo, no expone suficientemente la diferencia de pareceres entre ellos. La segunda

línea tradicional de investigación se produjo con H. Heppe en sus indagaciones sobre el «altprotestantischen Lehrbegriff»⁹. Refutó la visión tradicional que mantenía un desarrollo uniforme del luteranismo hasta la Fórmula de la Concordia; para ello probó primero la diversidad de corrientes teológicas detrás de las que se encuentra especialmente el influjo de Melanch-

parte de la obra resulta del todo insuficiente: presupuso la fundamental unidad de los reformadores, apoyándose en el «Fundamentalsätzen der protestantischen Kirche», es decir, los cambios están condicionados únicamente por las relaciones y visiones del tiempo, pero no se sostiene una diferencia objetiva; por eso habla de modificaciones que suponen un «significado insignificante» («von geringerer Bedeutung»). Lutero no aparece como su contrario, sino que menciona a los gnesioluteranos. Cf. F. Galle, cit., 96-166, 224, 237, 468s. Gass presenta las particularidades de Melanchthon, o bien como buenas reproducciones de Lutero, o bien como desviaciones de doctrina. Lutero es «der Verkündiger des wahren Evangeliums»; pero él «konnte nicht selbst dessen theoretischer Darsteller» por eso cedió «diese Aufgabe seinem gerade dazu hochbefähigten Gefährten» y de este modo «trennt sich das didaktische Amt der Reformation von dem der Prophetie und nimmt die zweite Stelle ein». Constata en Melanchthon parcialidad o error; no obstante, considera que comprendió lo fundamental del pensamiento reformador; por eso fue un «indiscutido maestro» y un «órgano de doctrina dentro de su Iglesia»; sin embargo, «konnte (es) ihm nicht gelingen, deren damaligen Geist vollständig wiedersugeben. Denn er verleugnete sich selbst nicht soweit, um auch den ganzen Luther samt den von diesem allein ausgehenden Lehrtrieben in sich aufzunehmen». La crisis sobrevino por las luchas doctrinales después de la muerte de Lutero y concluyeron con la Fórmula de la Concordia que «dem Kampf des Luthertums mit sich selbst ein Ende macht». La exposición poco problemática que Gass efectúa del desarrollo de la doctrina reformadora está condicionada por su fuerte oposición a los calvinistas. Cf. W. Gass, cit., 23, 49-50, 80.

9 H. Heppe, *Geschichte des deutschen Protestantismus in den Jahren 1555-1581*, I-VI (Marburg 1852-1859); Id., *Die confessionelle Entwicklung der Altprotestantischen Kirche, die altprotestantische Union und die gegenwärtige confessionelle Lage und Aufgabe des deutschen Protestantismus* (Marburg 1854); Id., *Dogmatik des deutschen Protestantismus im sechzehnten Jahrhundert*, I-III (Gotha 1857). En su obra sobre la historia del protestantismo alemán señala su opinión sobre las relaciones de Melanchthon y Lutero: «Die theologische Autorität (...) war nicht sowohl Luther als vielmehr Melanchthon». Donde Lutero, Calvino y otros se apartaron de ese «altprotestantischen Lehrbegriff» se les inculcó de defender una doctrina especial. Así, Lutero fue acusado de catolicismo en su doctrina sobre la eucaristía; sin embargo, reconoce los altos conocimientos de Melanchthon reflejados en la obra de Lutero perfectamente acabada. Calvino se separó de él en la comprensión de los sacramentos y la predestinación, pero todavía se mantiene una esencial unidad tanto con Melanchthon como con Lutero. Cf. H. Heppe, *Geschichte des deutschen Protestantismus*, I, cit., 39, 56, 137s. Heppe hace hincapié en su demostración histórica en la diversidad de corrientes teológicas y de forma especial en el significado de Melanchthon para la época de la Reforma, pero sus conclusiones no demuestran nada. Se puede utilizar la expresión de W. Neuser respecto a la interpretación de Heppe como «simplificación tendenciosa» («tendenziösen Vereinheitlichung») motivada por sus deseos unionistas: «Seine „Prinzipien des Protestantismus“ sind eine fragwürdige Neuordnung der konfessionellen Unterscheidungslehren zur Ermöglichung einer Union auf „deutsch-reformierter“ Basis. Wegen dieser Schwäche seiner Position finden seine Gedanken, obgleich ungemein fruchtbar, in der Folgezeit keine uneingeschränkte Vertretung». W. Neuser, cit., 4, nota 4.

hon. A pesar de ofrecernos una visión unionista de los problemas que conduce a unos resultados equivocados, sin embargo, ha colocado sobre la posición de Melanchthon un interrogante que se extiende hasta poner en cuestión el desarrollo uniforme de la Reforma. La investigación, gracias a Heppe, ya no podrá en adelante desentenderse del problema. A partir de este momento las relaciones de Melanchthon con Lutero y de aquél con la Reforma se trataron muy ampliamente. F. Ch. Baur¹⁰ sometió a un examen crítico las opiniones de Heppe, lo que fue suficiente para limitar la aceptación de sus tesis unionistas: se dieron tres formas diferentes de protestantismo¹¹, cuya diversidad en la doctrina es un hecho histórico comprobable; sin embargo, no se deben anteponer unas doctrinas a otras, como ocurrió con la Fórmula de la Concordia y últimamente con Heppe. Baur defiende el autodesarrollo histórico de las ideas y rechaza así los intentos unionistas que ve representados en los esfuerzos mediadores de los teólogos y, al mismo tiempo, sostuvo que Melanchthon se mantuvo con una posición independiente al lado de Lutero¹².

La celebración del 300 cumpleaños de Melanchthon en 1860 trajo consigo una reactivación de las investigaciones. Las tesis de Heppe tuvieron buena acogida fuera de la tendencia unionista y con ellas se intentó estampar en la teología melanchthoniana la etiqueta de «mediadora» lo que provocó la sobreestimación de Melanchthon, valga la redundancia, como mediador. Típico representante de esta concepción de la teología melanchthoniana es G. Frank, que reconoció en Melanchthon el predominio del Humanismo¹³. Afirmó que los servicios de Melanchthon a la Reforma consistieron en hallar el justo medio para conseguir un acuerdo entre la apasionada concepción de Lutero y la juiciosa sobriedad zuingliana¹⁴. En los sistemas doctrinales de Melanchthon y Calvino constató que los acuerdos entre las Iglesias se convirtieron en efectivos y que la posición en torno a la eucaristía es motivo de esperanza para muchos, por lo que la principal diferencia no puede ser un estorbo a la hora de actuar¹⁵. Sin embargo, las relaciones de Lutero con Melanchthon, pese a las tensiones, son amistosas¹⁶.

10 F. Ch. Baur, «Das „Prinzip des Protestantismus und seine geschichtliche Entwicklung“, *Theol. Jahrb.* (1855) 1s.

11 «drei unterschiedene Hauptformen des Protestantismus». *Ibid.*, 74.

12 Cf. *ibid.*, 123s., 109s., 169s.

13 G. Frank, *Geschichte der Protestantischen Theologie*, I (Leipzig 1862).

14 Cf. *ibid.*, 83.

15 Cf. *ibid.*, 82s.

16 «In Melanchthons geht eine ganz neue Dogmatik auf, die sich nicht gefällt in Luthers schroffen Sätzen, aber in der Meinung unternommen, dass sie der Sache nach ihm gefalle». *Ibid.*, 70.

Un nuevo apartado en la investigación sobre Melanchthon lo abre Albrecht Ritschl, cuyas reflexiones estuvieron vigentes durante diez años a la hora de enfrentarse a la interpretación de los problemas¹⁷. Se interesó sobre todo por la comunicación y participación objetiva en la salvación, llevando a un primer plano la eclesiología. Esa comunicación objetiva de la salvación no se corresponde en la Reforma con las divergencias entre Lutero y Melanchthon, sino que debe responderse a la cuestión de cómo la Iglesia luterana ha de realizarse como resultado de la Reforma alemana; de manera que Ritschl deja a un lado las cuestiones confesionales o unionistas¹⁸. En la persona de Matías Flacius Illyricus (1520-75) muestra que Melanchthon también fue para sus contrarios, los gnesioluteranos, un maestro y que fueron ellos los que hicieron estallar la lucha en torno a la preeminencia en la autoridad de Melanchthon o Lutero, situándose en contra del primero. La Fórmula de la Concordia supone en A. Ritschl el acabamiento y perfección de la Iglesia luterana empujado por Melanchthon¹⁹. Reconoce el significado de Melanchthon para todas las corrientes reformadoras porque él ha sido el que ha apostado por la estimación de Lutero; aprecio que también Flacius y sus compañeros demostraron en la lucha contra su maestro, Melanchthon²⁰.

La eclesiología condujo a A. Ritschl a una estrecha relación con la teología melanchthoniana. En su obra principal afirmó que en los cuatro reformadores no se encuentra la particular comprensión de Melanchthon sobre la justificación y la reconciliación²¹. En ello observó que el *Praeceptor* se encontraba fundamentalmente al lado de Lutero porque siempre se situó tras él, sometido a sus órdenes y mayoritariamente lo siguió en todo²², aunque sin quedar absorbido por él. Por ejemplo, la doctrina de Lutero sobre la justicia efectiva es una «reflexión insuficiente», que lo alejó de Melanchthon y lo aproximó a Osiander²³.

Nuevamente, entiende Ritschl, la posición de Melanchthon sobre la justificación y las buenas obras sufrió una mala comprensión porque él

17 A. Ritschl, *cit.*, 170s.

18 Cf. *ibid.*, 170-173, 217.

19 Cf. *ibid.*, 173s., 206s.

20 Cf. *ibid.*, 209s., 244. «Die tragische Schuld Melanchthons entspringt also aus seiner Doppelstellung, dass er als der Genosse des Reformators Luthers sich eine Freiheit in der Lehre herausnahm, die er als Gesetzgeber der festen Kirchenbindung und ihres unveränderten Lehrbegriffes abgeschnitten hatte». *Ibid.*, 216.

21 Cf. A. Ritschl, *Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung*, I (Bonn 1882) 189, 203. Cf. K. L. Haendler, *cit.*, 126s.

22 Cf. «Er sich der Weisung Luthers fügte». *Ibid.*, 181. Cf. *ibid.*, 186-187.

23 Cf. *ibid.*, 199s.

nunca separó la relación objetiva y subjetiva en su interpretación de la justificación como hicieron sus alumnos al interpretarle²⁴. En su concepción ética Ritschl se aproxima a Melanchthon y en ese sentido entendió a Lutero. Distingue entre lo religioso dogmático, es decir, lo teológico; y lo ético moral, a saber, conceptos antropológicos de la Iglesia²⁵. Esas diferencias mostrarán, respectivamente, diversas interpretaciones de los sujetos en la Iglesia y de sus actividades: en el aspecto dogmático «los hombres fueron subsumidos bajo el obrar de Dios»²⁶, y en el ético la Iglesia fue entendida sólo en su «autoactividad religiosa»²⁷. Por consiguiente, lo ético y lo dogmático como actividades humanas las supone bajo los brazos de Dios de tal forma que la mano de la ética surge como independiente de la dogmática y así la teología se convierte en antropología. Sin embargo, el pensamiento de Melanchthon está muy lejos de este riguroso dualismo, incluso la eclesiología tardía de Melanchthon está orientada y elaborada según principios teológicos. A. Ritschl no sólo ha establecido, como Melanchthon, una escuela sino que lo ha cambiado profundamente al presentarlo como defensor de la ética kantiana.

A. Ritschl y su escuela se convirtieron por su trabajo histórico crítico en el soporte del conjunto de la investigación sobre Melanchthon. Se reconoció ahora, en primer lugar, el significado de Melanchthon para el luteranismo y para la formación de su organización definitiva, y sus divergencias se explicaron teniendo esto presente²⁸. Por otro lado, comenzó a tomar

24 Cf. *ibid.*, 195s.

25 La diferencia entre lo dogmático religioso y lo ético moral se establece como sigue: «Die dogmatischen Begriffe, im Unterschiede von den ethischen, richten sich darauf, die Größen und Verhältnisse von religiösem Werthe von Gott aus zu erklären, während die ethischen Begriffe unter Voraussetzung der Begründung des christlichen Lebens in Gottes Gnade, sich darauf beziehen, dass der Verlauf des individuellen Lebens und der religiösen und sittlichen Gemeinschaft in den Formen der geistigen Selbsttätigkeit des selbstbewussten Willens sich vollzieht». A. Ritschl, «Die Begründung des Kirchenrechts im evangelischen Begriff von der Kirche», Id., *Gesammelte Aufsätze*, cit., 109.

26 Cf. *ibid.*, 144.

27 «In dem Worte Gottes is Gott subject, in dem religiösen Bekennen die Menschen». *Ibid.*, 118.

28 Dentro de la escuela de Ritschl señalamos fundamentalmente a dos autores: E. Troeltsch y Otto Ritschl. E. Troeltsch, *cit.*; O. Ritschl, *Dogmengeschichte des Protestantismus*, I-II (Leipzig 1908-1912). Se debe contar también con los trabajos de O. Kirn, «Melanchthon», *RE* 12 (1903) 513s.; F. Loofs, *Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte* (Halle 1906). Troeltsch propuso en su interpretación de la teología melanchthoniana una visión singular. Consideró a Melanchthon separado de Lutero y en ello situó la fuerza y también la dificultad de su investigación, puesto que con esa toma de postura excluyó la Reforma como medida para abordar los problemas. La cuestión que hace referencia al contenido histórico religioso de la Reforma en Troeltsch no es otra que la relación histórica misma con su propio resulta-

fuerza el pensamiento humanista de Melanchthon y se intentaron diversas puestas en claro de ese humanismo²⁹. La celebración del 400 aniversario del nacimiento del *Praeceptor Germaniae* produjo la publicación de los

do («Die Frage nach dem tiefsten und allgemeinem geschichtlichen Gehalt der Reformation ist cine andere als die nach dem geschichtlichen Zusammenhang derselben mit ihrem nächsten Ertrag». E. Troeltsch, *cit.*, 11); en otras palabras, invierte la sucesión histórica y deja a un lado el problema del origen de las ideas de la Reforma, cuestión que ni ofrece un claro punto de partida ni un conocimiento de la continuidad y desarrollo de la doctrina e Iglesia luteranas. Sin embargo, como ya hemos apuntado arriba, Melanchthon, desde A. Ritschl, es el hacedor de ese desarrollo y así lo entiende también Troeltsch, en tanto que las formulaciones de Melanchthon han convertido las ideas de Lutero en teología, al mismo tiempo que les otorgaba una base «científica», lo que fue decisivo para el desenvolvimiento posterior («Erst in diesen [Melanchthons] Formulierungen sind die (...) Ideen Luthers zur Theologie geworden». *Ibid.*, 58. «Er hat ihnen eine leise wissenschaftliche Zuspitzung gegeben, die entscheidend für die Folgezeit wurde». *Ibid.*, 47). El aislamiento de Melanchthon supone en Troeltsch la posibilidad para llevar a cabo un esmerado desarrollo de la metodología humanista, así como el conjunto de la formación humanística desempeñada en la universidad; no obstante, entendió el método de los *loci communes* sólo como medios lógicos y retóricos pero no éticos (cf. *ibid.*, 59s.). Negó que Melanchthon fuese primordialmente un ético traspasado a la teología y afirmó que todo el significado de las ideas éticas provenía en realidad directamente de Lutero («Denn alle wirklich bedeutenden ethischen Ideen (...) stammen direkt von Luther». *Ibid.*, 171). La comparación entre los dos reformadores se emprende en la segunda parte de la obra, en donde reconoce el importante papel que Melanchthon, desde 1526, lleva a cabo en la naciente Iglesia como modelador dogmático; por consiguiente, en Troeltsch no puede ser extraída ninguna desviación de la doctrina de Lutero (cf. *ibid.*, 206s.).

O. Ritschl intentó sustituir el tradicional método histórico dogmático a través de cuatro instancias, aquellas que forman la doctrina y pensamiento evangélicos (el principio de la escritura, los escritos confesionales, la tradición y la razón). Sin embargo, con ellas no explicó ni aclaró el desarrollo y el tratamiento de Melanchthon es poco claro e incompleto. Dejó de lado muchos de las posiciones adoptadas hasta el momento, pero sus posiciones se encuentran en la línea marcada por su predecesor A. Ritschl: con Melanchthon se comenzó a entender la Iglesia como una escuela, y de ahí se produjo el desarrollo de la doctrina, fundamentado en el tradicionalismo (cf. O. Ritschl, *cit.*, I, 322s. Cf., esp., 288s., 300s.). Los cambios en la eclesiología tardía de Melanchthon los interpretó como fruto de este tradicionalismo, que llega al joven reformador a través de la recepción de los antiguos dogmas para conseguir así la interpretación de la Iglesia como *ecclesia doctrix*. En la elaboración de la teología de la fe y la justificación consideró que Melanchthon fue incapaz de reproducir la experiencia y la disposición de fondo de la teología luterana (cf. O. Ritschl, *cit.*, II, 227s.), si bien se esforzó por hacerla comprensible en su tarea educadora. La justificación y la reconciliación fueron tratadas siguiendo a A. Ritschl (cf. *ibid.*, 284s., 314s.).

29 K. Hartfelder, *Philipp Melanchthon als «Praeceptor Germaniae»* (Berlín 1889). Su trabajo consistió en clasificar todo el material relativo a la actividad y formación científica del reformador y todavía hoy es una referencia imprescindible. Su labor la ha continuado F. Cohrs [Philipp Melanchthon, Deutschlands Lehrer., *SVRG XIV* (Halle 1879)]; H. Maier, «Philipp Melanchthon als Philosoph», Id., *An Grenze der Philosophie* (Tübingen 1909) investigó el origen y la esencia del humanismo en Melanchthon y ofreció una visión de conjunto de su pensamiento, en el que la indisolubilidad de teología y filosofía aparece claramente en el reformador.

correspondientes trabajos de investigación³⁰. Sin embargo, la comprensión de Lutero y la Reforma por A. Ritschl dejó tras de sí contradicciones en la comprensión del luteranismo, lo que motivó el auge de la investigación sobre Lutero en el siglo xx y, junto con ello, la condenación de Melanchthon y trabajos aislados sobre su teología³¹. Pero como excepción y colofón de todos estos años de investigación teológica se sitúa la obra de H. E. Weber³², que deja a un lado la estructura tradicional de la historia del dogma para sustituirla por la aplicación de unos nuevos principios del método dogmático: los principios reformadores. Lo importante de este hecho es que ofrece respuesta a la cuestión de la unidad de la Reforma, que anteriormente habíamos planteado, y a la cuestión de la identidad y medida de la misma de manera satisfactoria: «La teología reformadora anuncia la justificación por la fe por medio de la palabra de Cristo como palabra de remisión de los pecados»; «el principio reformador es una nueva comprensión de la palabra viva de Dios por medio de la que los hombres, por la sola fe, se abren a una nueva relación con Dios como fuente y mediación de toda salvación»³³.

30 K. Sell, «Philipp Melanchthon und die deutsche Reformation bis 1531», *SVRG* 56 (1897) 21s.; G. Ellinger, *Philipp Melanchthon* (Berlin 1902).

31 R. Seeberg, *Lehrbuch der Dogmengeschichte*, IV, 2 (Leipzig 1920) 420s. La doctrina de Melanchthon se compara únicamente con la de Lutero (cf. 446, 461s., 466, 476, 479). Su conclusión afirma: «Verengung der Gedanken Luthers», refiriéndose a la fe (cf. 473), «die wundervolle Erkenntnis in Luthers genuiner Rechtfertigungstheorie... hat Melanchthon preisgegeben» (cf. 477), lo que prueba su profunda oposición a los gnesioluteranos (cf. 481s.). Melanchthon aparece como el moderador de Lutero, pero esto no lleva a sentir por él una especial valoración. Había comenzado el renacimiento de Lutero.

En los últimos tres decenios los trabajos sobre Melanchthon son casi un hallazgo: H. Engelland, «Melanchthon, Glaube und Handeln in Forschungen», *FGLP* IV, 1 (München 1931); F. Hübner, *Natürliche Theologie und theokratische Schwärmerei bei Melanchthon* (Gütersloh 1936). Hübner no aportó nada nuevo a lo hasta ahora afirmado en las investigaciones precedentes. La cuestión de la *pura dogmática* permitió que el transfondo histórico quedase descuidado y la doctrina de la ley y el evangelio de Lutero fue la medida para todas las declaraciones de Melanchthon; así, las raíces del pensamiento melanchthoniano fueron obviadas. W. Trillhaas, «Philipp Melanchthon, der Ethiker der Reformation», *EvTh* 9 (1947) 389s. Este autor muestra el desarrollo de «una singular ética filosófica» en Melanchthon (cf. 394s.) y reconoce el anhelo ético de Melanchthon como centro y punto de partida de su pensamiento. R. Stupperich, «Der junge Melanchthon als Sachwalter Luthers», *Jahrb. d. Vereins. f. Westfälische Kirchengeschichte* (1949) 47s. Stupperich reconoce a Melanchthon como defensor de Lutero hasta 1521, pero con ello su opinión se dirige únicamente hacia fuera, es decir, no entra en el interior del problema de la teología melanchthoniana de forma que las singularidades de los reformadores pueden ser válidas pero con restricciones.

32 H. E. Weber, *Reformation, Orthodoxie und Rationalismus* (Gütersloh 1937s.).

33 «Die reformatorische Theologie verkündet die Rechtfertigung aus Glauben durch das Wort von Christus als das Wort der Sündenvergebung». *Ibid.*, I/1, 10. «Der reformatorische Ansatz ist das neue Verständnis für das lebendige Gotteswort, durch das dem Menschen

A partir de aquí la consideración que de la historia del dogma muestra la Reforma se reconoce, frente a todo lo que existía hasta ese momento, como una variación radical; se trata de una nueva formación de lo dogmático. Hemos señalado que, en general, tempranamente se pasaron por alto la diversidad de corrientes reformadoras, especialmente en el comienzo del movimiento reformador, conduciéndolo así hacia una única expresión. Sin embargo, esta nueva forma de aproximación a la formación del dogma en la Reforma muestra tres indicaciones importantes: 1) que la apropiación de los testimonios reformadores realizados por teólogos de manera individual sucedió de diferentes modos; 2) por eso en sus obras hallamos expresiones heterogéneas, si bien esa diversidad de tipos puede ser diferenciada; 3) sin embargo, esa variedad actualmente no afecta a la unidad del pensamiento reformador porque ya no se utiliza a Lutero o a los escritos confesionales como medida, sino que se juzga la comprensión que se efectúa de la palabra teológica de la Reforma.

No obstante, H. E. Weber sostiene en este punto con respecto a Melanchthon una excepción. Entiende su teología como expresión del conjunto de la doctrina evangélica, mientras que Lutero en este quehacer aparece aparte o rezagado respecto de su joven colaborador. De este modo H. E. Weber interpretó por medio de Melanchthon, fundamentalmente, y otros teólogos contemporáneos los deseos luteranos, aunque indicó el racionalismo de Melanchthon y el retroceso de la teología de la comunidad con y en Cristo en sus escritos. El empeño de Weber en su obra consiste en mostrar cómo la doctrina de la justificación (y no en primer lugar el antiguo dogma, o la teología natural o el principio escriturístico, etc.) llega a ser el punto de destino de la ortodoxia³⁴. Aquí Melanchthon jugó un papel básico, pues fue precisamente su trabajo en la doctrina de la justificación, trabajo por otro lado independiente del resto debido a su insistencia a la hora de observar los principios de la ortodoxia, lo que dio entrada en la Reforma a la ortodoxia³⁵. Lo delicado para Weber es que el comienzo del desarrollo, es decir, «la originaria apropiación de los testimonios reformadores»³⁶ se interprete especialmente de la mano de los *Locí* de 1521. La finalidad de esta obra como puesta en claro de los principios reformadores sería considerada idónea por Lutero, aunque él no tuviera preferencia alguna por esa amplia sistematización. Lutero, en opinión de Weber,

—sola fide— das neue Gottesverhältnis als Quell und Vermittlung alles Heils erschlossen wird. *Ibid.*, I/1, VII.

34 Cf. *ibid.*, I/1, X.

35 Cf. *ibid.*, I/1, IX.

36 «die ursprüngliche Aneignung des reformatorischen Zeugnisses». *Ibid.*, I/1, X.

marchó completa e incomprensiblemente aparte de todo ello. Pero pese a mostrar en diferentes puntos la independencia de Melanchthon no reconoce completamente la singularidad del pensamiento del joven reformador, que no es más que un «alumno de Lutero» que en poco tiempo giró hacia la ortodoxia ³⁷.

2. *Unidad de la Reforma: Lutero y Melanchthon*

Nuestra tesis mantiene que la unidad de la teología reformadora tiene que ser fijada precisamente por las relaciones entre Lutero y Melanchthon; que su estrecho trabajo en común no debe seducirnos como eventual prejuicio confesional para conducirnos a medir a uno por el otro como ha ocurrido hasta hace poco tiempo. En el comienzo de la Reforma no existe unidad de doctrina, las interpretaciones personales realizadas por teólogos individualmente no tienen entonces la consideración que con lo «moderno» se le ha dado al significado del pensamiento individualista. Este hecho pensamos que es de gran importancia porque nos conduce a un condicionante: pese a la diversidad de la teología reformadora la unidad de los reformadores tiene que ser entendida y mantenida.

Bajo el púlpito del templo fortaleza de Wittenberg están situadas las sepulturas de Lutero y Melanchthon. No han muerto en el mismo año, sino con catorce años de diferencia: Lutero, el 18 de febrero de 1546, y Melanchthon, el 19 de abril de 1560; sin embargo, han sido colocados juntos. No todas las personalidades que participaron en la Reforma han sido tratadas con el mismo honor y ello se debe, manifiestamente, a que ambos hombres dejaron conciencia de haber sido los grandes líderes de la Reforma; cada uno a su modo y, a pesar de las diferencias, en estrecha unión ³⁸. Esa conciencia, que los ha mantenido unidos, nunca se ha apartado de la experiencia y recepción del protestantismo, aunque a lo largo de la historia ha habido quien ha considerado el hecho de que descansan juntos como un error o una ironía del destino, y así, pocos años después de la muerte de Lutero, el 25 de febrero de 1551, Andreas Osiander (1498-1552) escribía: «Creo que Felipe y todos sus partidarios no son otra cosa que servidores de Satanás (...) desde los tiempos

37 «wirklich sein Schüler, aber auch nur der Schüler». *Ibid.*, I/1, 64.

38 «Luther und Melanchthon bilden im Bewusstsein der Nachwelt ein Paar von nahezu singulärer Formelhaftigkeit, enger und beständiger als das der Dichturfürsten Goethe und Schiller». H. Scheible, «Luther und Melanchthon», *Informationen f. den Gesch.- und Gemeinschaftskundelehrer* 28 (1984) 21.

apostólicos no ha habido en la Iglesia hombres tan peligrosos» ³⁹. En Wittenberg, a comienzos del siglo XVII, Leonhard Hutterus, en una discusión académica, arrancó el cuadro de Melanchthon de la pared y lo pisoteó. Un siglo y medio más tarde, también en Wittenberg, Abraham Calov calificó a Melanchthon de «miedoso y de poseer un frío ingenio» frente a un aplicado y apasionado Lutero. En 1660, al cumplirse un siglo de la muerte de Melanchthon, se celebró un aniversario feliz del luteranismo, en el que esa opinión sobre el colaborador más cercano a Lutero fue mantenida al unísono, y cien años más tarde se convirtió en el *Praeceptor Germaniae* y en Wittenberg y Leipzig se festejó el acontecimiento con abundancia de actos académicos ⁴⁰. Y ya más próximo a nuestros días, en 1960, un representante del luteranismo estadounidense escribió: «el luteranismo americano no tuvo especial noticia de la muerte de Melanchthon; el recuerdo del gran reformador, que necesitaría de reforma, es penoso» ⁴¹. Todo ello procura ya un atractivo para seguir la travesía de estos dos hombres que, en cifras redondas, han estado juntos durante treinta años; atractivo no sólo humano, sino también y fundamentalmente teológico.

Mülhaupt afirma que la amistad entre ambos podría calificarse como amor a primera vista, al menos, del lado de Lutero ⁴². El 29 de agosto de 1518, con veintiún años, el humanista Felipe Melanchthon dictaba su lección de toma de posesión en la universidad de Wittenberg sobre el tema «el perfeccionamiento del estudio de los jóvenes» ⁴³ y dos días después escribía Lutero en carta a Spalatino: «Habit orationem (...) plane eruditissimam et tersissimam, tanta gratia omnium et admiratione, ut iam non id tibi cogitandum, quae ratione nobis eum commendes» ⁴⁴. Puede ser comprensible

39 «Ich glaube, dass Philippus und ah sine Anhänger nichts weiter als Diener des Satans sind (...) seit der apostolischen Zeit hat es keinen gefährlicheren Menschen in der Kirche gegeben». Cit. por K. Schmidt, *Philipp Melanchthon. Leben und ausgewählte Schriften* (Leipzig 1861) 558.

40 Cf. J. Wallmann, «Johann Salomo Semler und der Humanismus», R. Toellner (ed.), *Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung*, IV (1980) 201s.

41 «American Lutheranism will not particularly note the anniversary of Melanchthon's death. The memory of the great reformer who needed reforming is too painful». Th. G. Tapert, «Melanchthon in America», V. Vajta (ed.), *Luther und Melanchthon. Referate und Berichte des Zweiten Internationalen Kongresses für Lutherforschung* (Münster 1961) 198.

42 «Man möchte fast sagen: es war Liebe auf den ersten Blick, wenigstens von Luthers Seite». E. Mülhaupt, «Luther und Melanchthon. Die Geschichte einer Freundschaft»; Id., *Luther im 20. Jahrhundert* (Göttingen 1982) 121.

43 «De corrigendis adolescentiae studiis». Cf. *Sta* 3, 29-42.

44 *WA Br.* 1, 192. El 16 de septiembre en carta a J. Lang: «Eruditissimus et graecanissimus Philippus Melanchthon (...) puer et adolescentulus si aetatem consideres, caeterum nos ter aliquis si varietatem et omnium fere librorum notitiam spectes». *Ibid.*, I, 203.

que aquel joven profesor de veintiún años sintiera por Lutero, ya entonces en plena lucha con la Tradición eclesial, un entusiasmado respeto⁴⁵; pero tampoco resulta incomprensible que Lutero viera en el joven humanista la esperanza de encontrar un compañero de armas que, al mismo tiempo, le procurara un acercamiento a la juventud humanista⁴⁶. Melanchthon no mostró tan rápidamente como Lutero su inclinación hacia el artífice de la Reforma; sin embargo, en las proximidades de 1519, cuando los ataques de Lutero, que iban en aumento, se encaminan hacia lo que sería la Disputa de Leipzig, y el tío de Melanchthon, el afamado hebraísta J. Reuchlin, deseara sacar a su sobrino del campo de batalla en el que se había convertido Wittenberg, Melanchthon escribió: «Preferiría morir antes de permitir que me arranquen del lado de Lutero»⁴⁷.

Hasta hoy se ha cuestionado enormemente el hecho de que dos personas con personalidad y religiosidad tan distintas hayan cuajado una amistad de años⁴⁸, pero todo lo referente a sus distintas personalidades no sirve para comprender casi nada a no ser que su amistad no tiene en sí misma su finalidad sino que se pone al servicio, mediante su trabajo en común, de la construcción de los pilares que conforman el movimiento reformador y, en cuanto a su diversa religiosidad, la apreciación no es

45 «Melanchthon (...) se sintió desde el primer momento fuertemente arrastrado, casi magnetizado, por la poderosa y exuberante personalidad de Lutero, mirando en él a la figura del ideal del teólogo renovador, que luchaba contra el escolasticismo decadente y se zambullía espiritualmente en el texto de la Biblia...». R. García-Villoslada, *Martín Lutero*, I (Madrid 1973) 223. Cf. J. Lortz, cit., 323.

46 Cf. H. Jedin (ed.), *Manual de historia de la Iglesia*, V (Barcelona 1986) 165s.

47 Cit. por R. Stupperich, *Melanchthon* (Berlín 1960) 25. La cita es de una carta de Melanchthon a J. Hess, del 24 de abril de 1520. El historiador de la Iglesia B. Lohse calificó las relaciones de amistad entre ambos reformadores como un «tiefe Begegnung». Cf. B. Lohse, «Philipp Melanchthon in seinen Beziehungen zu Luther», H. Junghans (ed.), *Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546*, I (Berlín [Ost] und Göttingen 1983) 403. Cf. en el segundo tomo: 860-863.

48 «Hay grandísimas diferencias entre estas dos personalidades: son realmente opuestas. Lutero es irracional desde la raíz, Melanchthon no lo es en absoluto, sino que armoniza los opuestos (...); cuando Lutero golpea con «el hacha campesina», el maestro Felipe va por todas partes con «el cepillo carpintero». J. Lortz, cit., 324. «Luther, der derbe norddeutsche Bauernsohn, Melanchthon aus gepflegteren bürgerlichem süddeutschem Milieu. Luther mit einem erheblich cholerschen Temperament, dampffreudig, furchtlos, auf Entschiedenheit und Konsequenz drängend, aber auch mit einer Neigung zur Härte, Verbohrtheit und Starrheit. Melanchthon mehr Phlegmatiker, ein Mann langsamen nüchternen Lernens, konservativ und unrevolutionär bis auf die Knochen, verstandesklar und überstiegenen mystischen Grübeleien absolut abgeneigt, ein geduldiger und zäher Arbeiter...». E. Mühlhaupt, cit., 123-124. «Luther ist (...) wieder Platzregen, Melanchthon wie der sanfte, nachhaltige Regen, Luther der grosse Waldrecher, Melanchthon der, der auf das urbar gemachte Land den guten Samen streut». W. Maurer, «Melanchthon als Laienchrist», Id., *Melanchthon-Studien* (Gütersloh 1964) 9.

exacta. Así, donde se reconoció el humanismo de Melanchthon (escuela de Ritschl) aquél no aparece como una diferencia fundamental y mucho menos se entiende como el elemento señero de la teología del joven colaborador.

Siguiendo el hilo de nuestra exposición sostenemos unidad en la Reforma y diferencias en la concepción de la doctrina. La unidad domina, si bien se aprecia fuertemente por el lado de Lutero y se ejecuta por el de Melanchthon. En la temprana investigación se toma partido por Lutero y no por Melanchthon, y la crítica nunca se apoya en explicaciones evidentes. Ni la postulada generosidad de Lutero para con su colaborador, ni la carencia de una visión sistemática del primero explican ese mantenerse unidos en vista de la evidente diversidad en su concepción doctrinal. Por parte de Melanchthon se encuentra la conformidad sólo al comienzo de su actividad; posteriormente guardó una conformidad meramente externa coronada por el silencio y, en algunos casos, con formulaciones ambiguas. Sin embargo, Melanchthon sufrió por ello a lo largo de toda su vida como lo demuestran las cartas a su amigo Camerarius. Pero, ¿cómo entender la unidad en la diversidad de concepción doctrinal? Sólo las diferentes posiciones filosóficas nos permiten reconocer las diferencias teológicas de todos los reformadores, es decir, la diferente influencia filosófica que recibieron los reformadores determina su modo de apropiarse de los testimonios reformadores. Por consiguiente, se trata de una diferencia de opiniones; lo *elemental* del pensamiento cristiano se mantuvo *modificado* solamente por la preferencia filosófica o ideología que influía sobre él sólo *formalmente*, produciéndose así las diferencias entre los reformadores. De ello podemos concluir: entre Lutero y Melanchthon se produce unidad en la estimación evangélica de la Palabra y con la limitación filosófica acontecen las diferencias en la apropiación de los testimonios bíblicos. Así, ha de tenerse en cuenta el propio principio filosófico de Melanchthon del que se habría apropiado antes de que se efectuara su primer contacto con el movimiento de Wittenberg, es decir, tal orientación estaba ya previamente fijada. Esto indica ya de por sí una diferencia respecto de Lutero, aunque la influencia de éste nunca deja de notarse sobre su «discípulo»; aún así, la particular transformación doctrinal de Melanchthon no se inicia a comienzos de la primera mitad de 1520, sino que comienza al mismo tiempo que su actividad reformadora, y Lutero, junto a él, desarrolló otra forma de doctrina.

B) FELIPE MELANCHTHON: ITINERARIO BIOGRÁFICO Y ACADÉMICO HASTA 1520

1. *Primeros años de formación e infancia*

Felipe Melanchthon ⁴⁹ perteneció a la clase media burguesa. Nació en Bretten, al sur de Alemania, el 16 de febrero de 1497, como primer hijo de Jorge Schwartzert, maestro de armas del príncipe elector, y de Barbara Reuter, cuya madre estaba emparentada con el hebraísta J. Reuchlin ⁵⁰. En Bretten, en casa de sus abuelos maternos, consumió sus once primeros años de vida al lado de sus hermanos menores, Jorge y tres hermanas. Su padre murió el 27 de octubre de 1508, año en el que murieron también sus abuelos; tras su fallecimiento, Felipe y su hermano se trasladaron a Pforzheim, a la casa de su tía Elisabeth, hermana de Reuchlin. Su madre contrajo nuevo matrimonio y moriría años más tarde, en 1529.

El traslado a Pforzheim fue decisivo para su formación. Recibió clases de latín y nociones elementales de griego de la mano de Jorge Simler, rector de la escuela y discípulo de su tío Reuchlin, al que volvería a encontrar como profesor en Tubinga, y de J. Hildebrandt, al que también volvería a

⁴⁹ Su primer biógrafo fue su amigo Camerarius: J. Camerarius, *Camerarius vita Melanchthonis* (Halle 1777). Otras biografías: H. Bornkamm, *Philipp Melanchthon. Zur 450 Wiederkehr seiner Geburtstages* (Lüneburg 1947); F. Cohrs, *Philipp Melanchthon, Deutschlands Lehrer* (Halle 1897); H. Engeland, *Melanchthon* (Munich 1931); K. Hartfelder, *Melanchthon als Praeceptor Germaniae*, cit.; W. Hehl, *Philipp Melanchthon. Der Freund Martin Luthers* (Stuttgart 1982); K. Matthes, *Philipp Melanchthon* (Altemburg 1841); K. A. Meibinger, «Die Urkundensammlung des Brettener Melanchthonhauses», *ARG* 19 (1922) 48-71; B. Moeller, «Philipp Melanchthon 1497-1560», Id., *Die Reformation und das Mittelalter. Kirchenhistorische Aufsätze* (Göttingen 1991) 233-248; E. Mühlhaupt, *Heimaterinnerungen und Heimatbeziehungen Melanchthons* (Bretten 1978); A. Plank, *Melanchthon, Praeceptor Germaniae* (Nördlingen 1860); F. Richardson, *Philip Melanchthon* (New York-London 1907); C. Schmidt, *Philipp Melanchthon. Leben* (Elberfeld 1861); K. Schmidt, *Philipp Melanchthon. Leben und ausgewählte Schriften*, cit.; H. Scheible, *Philipp Melanchthon, der bedeutendste Sohn der Stadt Bretten* (Bretten 1978); R. Stupperich, *Melanchthon*, cit.; A. Thoma, *Philipp Melanchthon Leben* (Karlsruhe 1879); G. Urban, *Philipp Melanchthon 1497-1560. Sein Leben* (Bretten 1960).

⁵⁰ J. Reuchlin (1455-1522) fue el autor de la primera gramática hebrea escrita por un cristiano (1506) y de dos obras sobre la cábala judía (*De arte Kabbalistica* y el *De verbo mirifico*), fue a comienzos del siglo XVI la principal autoridad europea en materia de literatura judía. Así, la mística surgida de la cábala se vuelve uno de los componentes de la cultura filosófica y teológica del Renacimiento. Cf. L. Geiger, *Johann Reuchlin sein Leben und seine Werke* (Leipzig 1964); H. Rupprich, «Johannes Reuchlin und seine Bedeutung im europäischen Humanismus», H. Kling-S. Rhein (eds.), *Johannes Reuchlin (1455-1522)*. Nachdruck der 1955 von Manfred Krebs herausgegebenen Festgabe (Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen 1994) 10-35; J. L. Blau, *The christian interpretation of the Cabbala* (New York 1944).

ver en esa universidad; pero el gran animador de su formación fue Reuchlin, que al mismo tiempo que le regalaba libros elaboraba personalmente su programa de estudios. Fue en estos primeros años cuando Felipe helezizó su apellido, lo que con frecuencia se interpreta como una muestra de las tempranas esperanzas del joven estudiante por entrar a formar parte del mundo humanista.

2. *Estudios universitarios: Heidelberg y Tubinga*

Los años en los que se van formando las opiniones del joven Melanchthon son herederos de la descomposición que se había iniciado en la llamada tardía Edad Media, es decir, el siglo XV. El violento cambio que supuso la Reforma (eclesiástico, religioso, político e, incluso, económico) es resultado de esta descomposición y desplazamiento que, hablando con rigor, tiene su origen en 1300, por un lado; y en Lutero, por otro ⁵¹. Si usamos una fórmula sumaria pero esclarecedora diríamos que *la Reforma fue causada por la disolución de los principios y estructuras fundamentales que soportaron la Edad Media*. En este ambiente, revuelto y lleno de posibilidades, recibe Melanchthon su instrucción universitaria; es un momento novedoso en cuanto al impulso intelectual porque por primera vez se había debatido sobre la doctrina de la Iglesia para fundamentarla ante el foro de la razón; ahora no se buscan pruebas para establecer la verdad y autenticidad de la fe, lo que se constata en el hecho de que fe y conocimiento no son situados en el mismo plano. La escolástica, con su método y arte dialécticos, había sembrado la duda y la reacción fue el surgimiento de nuevas ideas proponiendo nuevas soluciones. Los sucesores de Tomás de Aquino buscaban como defensa un sistema universal, aunque en realidad se contentaban con abordar pequeños temas para obtener la unificación de la ciencia teológica con la filosofía de Aristóteles. El primer escollo a su sistema vendría de la mano de Duns Scoto, que conmovió la confianza depositada en la teología y en sus resultados. No se pudo evitar que en la universidad junto a los tomistas se sentaran también los scotistas en igualdad de derechos; y así, mientras los primeros deseaban deducir todo el pensamiento partiendo de la herencia del Aquinate, los segundos colocarían la voluntad divina como origen y punto de partida de todo discurso; y reconociendo la voluntad de Dios únicamente allí donde Él desea ser reconocido; la

⁵¹ Sobre las causas de la Reforma cf. J. Lortz, *Historia de la Reforma*, I, cit., 15s.; H. Jedin (ed.), *Manual de historia de la Iglesia*, V, cit. 43s.; E. Vilanova, *Historia de la teología cristiana*, II (Barcelona 1989) 205s.

consonancia entre pensamiento y ser fue anulada⁵². Por el camino de Scoto avanzaría también Occam, a partir del que se gestó la aparición de una teología protestante en los siglos XVI y XVII: la doctrina de la Iglesia no fundamenta su validez en la razón, sino exclusivamente en la fe de aquél que la profesa.

El ingreso del joven Melanchthon en este ambiente universitario necesitó solamente de una preparación en Pforzheim de un año. El 14 de octubre de 1509 se matriculó en la Universidad de Heidelberg, en donde permaneció doce años. Durante ese tiempo residió en casa del teólogo Pallas Spangel, pero que durante esos años Melanchthon hubiera recibido sugerencias teológicas no es aceptado; de hecho posteriormente nunca habló de ello, aunque sí mencionó a los grandes humanistas que anteriormente a su tiempo en Heidelberg, habían realizado una gran labor; de entre ellos destaca Rodolfo Agrícola (1444-1485); sin embargo, de la capacidad y espíritu de Agrícola apenas experimentó nada Melanchthon, la información que de su vida tenía se la había facilitado Spangel.

En el tiempo fijado, dos años, consiguió el bachillerato en artes liberales con solo catorce años⁵³. Continuó sus estudios en Tubinga, en cuya universidad ingresó el 17 de septiembre de 1512. Spangel murió en el otoño de ese año. El grado de Bachiller conseguido en Heidelberg le fue reconocido en la nueva universidad, por eso el 25 de enero de 1514 fue promovido a *magister artium*. Mientras en Heidelberg optó por la vía antigua para obtener su grado, es decir, el *realismo filosófico*, al que se le atribuía el concepto general de la realidad metafísica (los universales serían *cosas, res*); en Tubinga, en donde por primera vez asistió a clases de teología, escogió la vía moderna, el nominalismo, al que se le atribuía el concepto general para la abstracción del espíritu humano (los universales serían *palabras o nombres, verba*).

Desde Pforzheim se trasladaron a Tubinga sus antiguos profesores Simler y Hildebrandt, acompañados por algunos de sus discípulos, y el impresor Thomas Anshelm, en cuya imprenta trabajaría; además de sus aportaciones, Melanchthon aprendería de Heinrich Bebel, humanista de gran categoría, de Stadianus, el filósofo, y de Stöffer, el astrónomo. Encontró aquí amigos de su misma edad, de entre ellos destacan J. Husgen (Ecolampadio⁵⁴) y

52 Cf. A. González Montes, *Fundamentación de la fe* (Salamanca 1994) 101s.; W. Panzenberg, *Teoría de la ciencia y teología* (Madrid 1981) 235s.

53 Cf. W. A. Schulze, «Melanchthons Heidelberger Promotionsversuch», *Luf* 41 (1974) 114s.

54 J. Ecolampadio (1482-1531) se formó en el espíritu humanista. Estudió griego y hebreo con Reuchlin en Tubinga y en Stuttgart, y durante el invierno 1515-1516 ayudó a

Ambrosius Blarer, monje benedictino. En este círculo de amigos Melanchthon conoció y estudió a Erasmo, al que apreció como filósofo y estilista⁵⁵; sin embargo, no menciona su filosofía cristiana y tampoco tomó en cuenta sus tendencias reformistas. En este tiempo Melanchthon no conduce sus esfuerzos por el camino ideológico, sino que se centra en recibir amplios conocimientos en múltiples campos: matemáticas, derecho e, incluso, medicina. Reuchlin le recomendó las obras de J. Gerson y de Wessel Gansfort y le regaló un Nuevo Testamento, acaso la edición grecolatina de Erasmo, aparecida en 1516.

El joven alumno fue pronto profesor celebrado de literatura clásica, impartió lecciones sobre Terencio, Virgilio, Cicerón y Tito Livio. De Terencio se ocupó detalladamente, en 1516 presentó una nueva edición de su obra. Después de la muerte del humanista Bebel, Melanchthon prosiguió con la tarea que éste le había encomendado: impartir un curso sobre la elocuencia. Se abre así para Melanchthon su propio camino, no se interesa únicamente por la forma estilística del discurso sino, sobre todo, por los contenidos que aporta. Pero además de los autores clásicos, Melanchthon se encontró también con la filosofía. La comparación de los textos griegos de Aristóteles con las traducciones latinas de su obra, le condujo a la convicción de la falsa interpretación del Estagirita en la Edad Media, y junto a Stadianus concebía los planes para preparar una nueva edición de sus textos, en la que también participarían su tío Reuchlin, Simler, Capito⁵⁶ y Ecolampadio. Sobresale ya en estos primeros años su interés científico, que en ningún caso quedó sostenido por estas incipientes pesquisas. El estudio de Aristóteles lo mantuvo durante muchos años.

En 1541 Melanchthon escribió el prólogo a la edición de su obra completa y en él intentó describir el desarrollo interno y externo de su formación. Allí narra que todo comenzó en Tubinga con las lecturas de poetas latinos y obras de historia a las que se vio obligado a acercarse porque se encontraba cansado y aburrido del discurso dialéctico escolástico que ocu-

Erasmo en Basilea en la edición del texto griego del Nuevo Testamento. Su posición en el movimiento reformador siguió siempre los pasos de Zuinglio.

55 En las formas lingüísticas cargadas de elegancia y expresadas con una espléndida brillantez se encuentra el atractivo en el que va creciendo Melanchthon respecto a Erasmo. Así, en una de sus primeras cartas como estudiante, con diecisiete años, se expresaba: «Latina est, Erasmica est». *SM*, VI/1, 10.

56 Su nombre era Wolfgang Köpfel (1478-1541). Había estudiado medicina en Pforzheim, derecho en Ingolstadt y teología en Friburgo de Alemania. En 1515 se hizo predicador de la catedral de Basilea y profesor de teología en esta universidad. Muy apreciado por Erasmo, fue su colaborador. En el verano de 1523, Capito emprendió la defensa de Zuinglio contra Frabri, vicario general de Constanza.

paba un puesto preferente en la universidad. Esta ocupación voluntaria trajo consigo la liberación de su pensamiento. Estaba claro para el joven humanista que los profesores de Tubinga no hacían otra cosa que trillar paja vacía: no tenían idea de la realidad de la vida pública, de las relaciones entre Iglesia y Estado⁵⁷. Sus ansias se dirigen ahora hacia lo práctico y concreto, su sentido histórico se había despertado.

Con este estado de ánimo encontró Melanchthon en Tubinga, gracias a un regalo de Ecolampadio⁵⁸, un ejemplar de la obra de Rodolfo Agrícola, *De inventione dialectica*, pero no encontró en ese libro un motivo que le indujera a conquistar un método científico, sino que el joven se quedó con la historia y sus esfuerzos le sirvieron para analizarla y entenderla: el método de Agrícola le hizo patente, en primer lugar, la constatación de los principales conceptos (*loci*) para, a partir de ellos, deducir los principales puntos históricos, las relaciones que los determinan y, finalmente, el orden para comenzar a manejar los diversos temas. Se trata ya de un primer impulso de superación de la lógica escolástica.

En un corto período de tiempo consiguió en esa universidad el *status* de «joven sabio», pero a pesar de su éxito y prestigio Melanchthon no llegó muy lejos en Tubinga. Recomendado y animado por Reuchlin aceptó el llamamiento como profesor de griego y latín en Wittenberg⁵⁹.

3. Primeros años en Wittenberg: el humanismo bíblico y la reforma universitaria

En 1508 Lutero abandonaba Erfurt y se dirigía al convento de los agustinos ermitaños y a la universidad de Wittenberg. La universidad tenía a san Pablo como patrón, es nueva en el sentido verdadero de la palabra; había sido fundada en 1502 y en 1507 había recibido autorización papal⁶⁰.

57 Así entiende la decadencia del profesorado: «propterea quod otiosi in scholis et in umbra non Rempublicam, non forum, non Ecclesiasticas pugnas ullas viderant nec legerunt oratorum praelia, coepi ipse mecum animo quacere de usu praeceptionum». CR 4, 715s.

58 Cf. E. Stahelin, *Das theologische Lebenswerk Johannes Oekolampads* (Leipzig 1939) 70.

59 Cf. K. Hannemann, «Reuchlin und die Berufung Melanchthons nach Wittenberg», H. Kling-S. Rhein, (ed.), *Johannes Reuchlin (1455-1522)*, cit., 108-138.

60 «Wittenberg, like many other institutions, was dominated by the *via antiqua*. The *rotulus* of 1507 officially announced that even in Liberal Arts, all instruction would be given in light of the philosophy of Duns Scotus and St. Thomas and list the courses as being taught *via scoti via* or *sancti Thome* throughout the curriculum. The *Statutes* of 1508 recognized this philosophy as a «divine guardianship» of the respective disciplines and further stated that

Es, pues, una universidad sin tradición situada en una ciudad de dos mil habitantes. Hay que ver claro qué significa que en Wittenberg naciera una universidad luterana. No existía, sino que estaba en formación, con todas las enérgicas fuerzas de la juventud que se desarrolla creadoramente. En la creación de esta importante fuente de fuerzas que extenderían el mensaje de Lutero, Melanchthon jugó un papel determinante; se convirtió, en palabras de W. Dilthey, «en el organizador insustituible de la enseñanza superior alemana en el momento en que había que organizarla sobre los escombros de las instituciones católicas»⁶¹.

En 1518 Melanchthon llegó a Wittenberg, en donde ya había ocurrido el cambio reformador de Lutero, que había adoptado la tesis: «pro veritate inquirenda et timoratis conscientia consolandis»⁶². El 28 de agosto de 1518 el joven humanista, nombrado catedrático de griego, leía su discurso de toma de posesión, que versaba sobre la reforma de los estudios, haciendo hincapié en la instrucción de los estudiantes en la búsqueda de las fuentes conforme al programa humanista⁶³. Este humanismo bíblico encontró el apoyo de Lutero desde el primer momento, ya que se apuntó al humanismo cristiano en tanto abría un acceso a la Escritura por el lenguaje y lo rechazó sólo donde no fue comprendida la doctrina de la justificación paulina⁶⁴.

Posiblemente como consecuencia de los cambios operados ya por Lutero en la facultad de teología en materia exegética, vinculándose más con los espiritualistas jeronimianos que con los erasmistas y en el ámbito

the school encouraged the teaching of the scholastic doctors without preference». E. G. Schwiebert, «New Groups and Ideas at the University of Wittenberg», *ARG* (1958) 65. Cf. W. Friedensbur, *Urkundenbuch der Universität Wittenberg*, I (Magdeburg 1926) 15s.; K. Bauer, *Die Wittenberg Universität-Theologie und die Anfänge der deutschen Reformation* (Tübingen 1928); E. G. Schwiebert, *Luther and his Times. The Reformation from a new Perspective* (Saint Louis 1950).

61 W. Dilthey, *Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII*, II (México 1978) 176; edición alemana: «Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation», Id., *Gesammelte Schriften*, II (Göttingen 1957) 162s.

62 *WA* 1, 629-633.

63 *De corrigendis adolescentia studiis*. *StA* 3, 29-42.

64 Cf. H. Scheible, «Melanchthons Bilkungsprogramm», *Eberburg-Hefte*, 20 (1986) 23; E. G. Schwiebert, *Luther and his Times. The Reformation from a new Perspective*, cit., 275-302; M. Grossmann «Humanismus in Wittenberg, 1486-1517», *Luf* 39 (1972) 11-30; B. Moeller, «Die deutschen Humanisten und die Anfänge der Reformation», *ZKG* 70 (1959) 46-61; el mejor trabajo para entender las múltiples formas de humanismo que existían en Europa en ese momento es P. Joachimsen, «Der Humanismus und die Entwicklung des deutschen Geistes», *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 8 (1930) 437s.

filosófico, eliminando todo aristotelismo y escolasticismo⁶⁵, las nuevas orientaciones introducidas por Melanchthon supusieron un importante avance metodológico en la facultad de artes o filosofía. Al igual que Erasmo, Melanchthon sitúa todo su énfasis del lado lingüístico de la ciencia. Ya en su discurso en Tubinga, *De artibus liberalibus*⁶⁶, apoyó una ampliación de los medievales *Trivium* (gramática, dialéctica y retórica) y *Quadrivium* (aritmética, geometría, música y astronomía) con la incorporación de la poesía e historia. En Wittenberg insistió en el aprendizaje del griego y del hebreo como medios imprescindibles para acercarse a la Escritura; y de hecho, tan sólo cuatro semanas más tarde, Melanchthon, Spalatin⁶⁷ y Lutero planean traducir y editar el Antiguo Testamento, quizá como contraste a la traducción que del Nuevo había hecho Erasmo. La intención del joven humanista al emprender la reforma en el marco académico tiene como trasfondo el evitar volver al antiguo camino que él había sufrido y conocido en la universidad de Tubinga. Las opiniones que Melanchthon aportaba a la nueva misión habían sido adquiridas en aquella universidad a través del estudio de Aristóteles, y lo que realmente deseaba era llegar a un auténtico conocimiento del filósofo griego, imposible de obtener a través de las manipuladas versiones de sus textos, para así emprender la lucha contra la ciencia escolástica y su método que, alejado de las fuentes, fomentaba la mentira y la falsa interpretación. Sólo la verdadera erudición es capaz de distinguir lo auténtico de lo falso; su falta es la única capaz de explicar que en la interpretación del evangelio dominen los reglamentos humanos a la hora de entenderlo⁶⁸.

65 Para la investigación sobre cómo Lutero desarrolló su nueva exégesis y más tarde la implantó en la universidad de Wittenberg, cf. E. G. Friedensburg, *Geschichte der Universität Wittenberg* (Halle 1917) 97-111; E. G. Schwiebert, *Luther and his Times*, cit., 278-302. Para el tratamiento de Aristóteles por Lutero en la universidad de Wittenberg, cf. H. Scheible, «Aristoteles und die Wittenberg Universitätsreform. Zum Quellenwert von Lutherbriefen», M. Beyer - G. Wartenberg (ed.), *Humanismus und Wittenberg Reformation*. Festgabe anlässlich des 500 Geburtstages des Praeceptor Germaniae Philipp Melanchthon am 16 Februar 1997 (Leipzig 1996) 123-144.

66 Cf. *StA* 3, 17-28.

67 Se llamaba Georg Burkhardt (1484-1545) pero firmaba como *Spalatinus* por haber nacido en Spalt, cerca de Nuremberg. Su formación humanista la recibió en Erfurt, se licenció en la reciente universidad de Wittenberg en la promoción de 1503 y se ordenó sacerdote en 1508 sin haber estudiado teología. Fue nombrado bibliotecario del elector Federico de Sajonia en 1512 y más tarde su secretario, capellán y predicador de corte, además de maestro del joven príncipe Juan Federico. Estuvo siempre del lado de Lutero y actuó de intermediario entre él y el príncipe elector. Su papel en la organización de las iglesias luteranas fue importante.

68 «Atque cum animos ad fontes contulerimus, Christum sapere incipiemus, mandatum eius lucidum nobis fiet et nectare illo divino divinae sapientiae perfundemur». *StA* 3, 40.

Así, en 1518, tres ordenaciones imprimieron un rumbo nuevo a los estudios en la universidad de Wittenberg. 1) Primeramente las lecciones de filosofía debían basarse únicamente en el texto de Aristóteles, eliminando todos los comentarios escolásticos de tomistas, escotistas, etc. Melanchthon acentuó en Wittenberg su «oficio» como filósofo frente a su fama de dialéctico en Tubinga con la única intención de centrarse no en el lado estilístico de los textos, sino en la consecución de la verdad. Esperaba de la filosofía una mejoría de la vida; junto a ella caminaba un humanismo cristiano de figura neotestamentaria bajo el signo del Cristo del Sermón de la Montaña, santo y seña de Erasmo, que le condujo a comprender la religión como filosofía cristiana. Lo que no supuso, en rigor, ningún cambio en su posición puesto que a través de lo filosófico, de lo moral y de lo religioso en su formación Melanchthon recorrió el camino que Erasmo mostraba. Se trataba, en esencia, de reimplantar la sencilla doctrina de Jesús, opuesta a todo aparato eclesial y que se había convertido en un complicado dogma, dando lugar a la laxitud de la existencia burguesa. La meta de su trabajo reside en la moralización de la sociedad mediante una concepción ideal de las cosas humanas, tal como comporta el estudio de los antiguos y un sencillismo cristiano interior; la moralización progresiva del mundo le conduce a teñir todo con su afán socrático de moralizar por medio de la enseñanza y en ello reside el nuevo ideal de vida del protestantismo, a saber, la presencia de Dios en la vida y en la actuación de cada persona individual, que ya nunca le abandonará. «Estoy seguro —afirmó— que no hice teología por ninguna otra razón que por moralizar la vida»⁶⁹. 2) En segundo lugar, se aumentó el número de autores clásicos que debían leerse, introduciendo la lectura de Quintiliano, Plinio y Prisciliano. En 1536 Melanchthon entendió que el estudio de las lenguas y de los clásicos no era suficiente y comenzó a revisar los escritores griegos y romanos para determinar cuáles debían ser incluidos en los cursos de graduación. Esta tarea supuso la producción de textos universitarios de gramáticas y sintaxis griegas y latinas; retórica, psicología, física, matemáticas y ética. Todos estos libros serían utilizados durante casi un siglo por las universidades europeas⁷⁰. Además, realizó nuevas traducciones de Cicerón, Salustio, Quintiliano, Virgilio, Ovidio, Demóstenes y Píndaro; y traducciones parciales de Tucídides, Xenofonte, Plutarco, Homero, Hesíodo y Tolomeo. Se interesó por la astronomía, geografía, historia, ciencias naturales y tradujo también dieciocho dramas de Eurípides⁷¹. 3) Finalmente se abrieron los cursos de griego y

69 «Ego mihi ita conscius sum, non aliam ob causam unquam *tezeologekénai* nisi ut vitam emendarem». CR 1, 722.

70 Cf. F. Cohrs, *Philipp Melanchthon, Deutschlands Lehrer*, cit., 44-46.

71 Cf. *ibid.*, 31-47.

hebreo, con los que no sólo se intensificaba el matiz humanista de la universidad, sino que se facilitaba el estudio directo de la Sagrada Escritura⁷². En 1523 Melanchthon fue nombrado rector de la universidad e introdujo cambios en el *curriculum* en lo concerniente a los idiomas clásicos, modificaciones que quedaron plasmadas en los estatutos de 1526: los cursos de latín aparecen como absolutamente esenciales para todos los alumnos incluidos, por supuesto, los de la facultad de teología; y la retórica, el griego y el hebreo eran condiciones indispensables para conseguir el grado de Doctor en teología.

Melanchthon, al igual que el ideal humanista, comete en gran medida el error socrático de que el que sabe es también bueno y, por tanto, el más instruido, mejor. En él cala admirablemente hondo la sobreestimación de la erudición o de la simple «formación» como factor omnipotente en la transformación del mundo. Pero entiende la formación de los jóvenes no sólo como un asunto loable y útil en el ámbito mundano, que también lo es, sino que esa instrucción está directamente cimentada en la revelación divina⁷³, «por eso nuestro conocimiento, en el que instruimos a la juventud, debe ayudar en la Iglesia, no es sólo adorno y prosperidad, sino también un servicio a Dios»⁷⁴ en el que toda la sociedad está implicada y, en primera línea, las autoridades que gobiernan las ciudades tienen la obligación de organizar y preocuparse por la auténtica instrucción de sus jóvenes en la doctrina y conocimiento de Dios: «Debet autem haec propria magistratum esse cura: doctrinam religionis conservare, quae quidem sine cognitione literarum ac linguarum docen recte non potest»⁷⁵. Para Melanchthon, lo mismo que para Lutero, la educación tiene en principio carácter secular; sólo es espiritual en cuanto está al servicio de la palabra. Por tanto, el man-

72 Cf. W. Friedensburg, *Die Geschichte der Universität Wittenberg*, cit., 112. La reforma definitiva de la universidad tuvo lugar en 1533 con la implantación de los estatutos redactados por Melanchthon, en los que se prescribía una teología puramente bíblica y fiel al luteranismo.

73 «Denn christliche Religion ist nicht wie andere heidnische Religion, die menschliche Vernunft selbst fedichtet hat und bedürfen keiner Bücher und Lehr, sondern Gott hat seinen heimlichen Willen von Christo und Vergebung der Sünd durch sein Recht geoffenbart und diese Offenbarung in ein Buch gefasset, das soll man lesen, hören und lernen. Darum sind Studia in christlicher Religion vid höher vonnöten, denn bei allen anderen Völkern». G. Kawerau (ed.), *Der Briefwechsel des Justus Jonas* (Halle 1884s.) = (Hildesheim 1964) II, 159. Se trata de un discurso de Melanchthon el 6 de mayo de 1545 ante el consejo del arzobispo de Magdeburgo.

74 «Dazu wissen Euer Weisheit, dass ein wohl geordenete Jugend, so in der Kirchen helfen soll, nit allein ein Zier und Wohlstand ist, sondern auch ein Gottesdienst». *Ibid.*, 160.

75 Estatutos sobre la ordenación escolar en Nuremberg en 1526, cit. por K. Kartfelder, *Melanchthoniana paedagogica* (Leipzig 1892) 8.

tenimiento de la enseñanza religiosa es la tarea genuina de la autoridad; y para ello el conocimiento de las tradiciones escriturísticas y de los idiomas, especialmente el latín, el griego y el hebreo, es indispensable. La médula de su sistema de enseñanza consiste en la conjunción de los idiomas clásicos con una amplia visión del mundo y de la vida, fruto de la alianza entre la Antigüedad y el cristianismo, y la armonización de esos dos mundos con el pensamiento científico de la época. Esta concepción aglutinadora, que le conduce a lo largo de toda su vida a buscar una conexión totalmente universal de las cosas y que define su rasgo filosófico, se la debe fundamentalmente a Reuchlin⁷⁶. También se debe a él la formación filológica de Melanchthon y su introducción en las reglas de la retórica antigua: la obra de Reuchlin, *Liber longestorum de arte praedicanti*, de 1502, publicada en 1504, servirá de base para la retórica que Melanchthon escribe en 1519⁷⁷. El influjo de Erasmo en este aspecto ha sido exagerado y es necesario reducirlo.

Pero tras todos estos motivos pedagógicos de Melanchthon existen también motivos teológicos que se reflejarán claramente después de su encuentro en Wittenberg, el año 1524, con los profetas de Zwickau que le habían impresionado fuertemente con su conciencia de misión y envío y a los que nada supo oponer a pesar de haber recibido de Lutero, que se encontraba en Wartburgo, la orden de mantener su posición⁷⁸. Después de este desafortunado encuentro, que le hizo cuestionar su dedicación a la teología y su participación en las luchas doctrinales, prevalecieron en Melanchthon las inclinaciones intelectuales y los intereses doctrinales moderados frente a la acentuación del sentimiento y del entusiasmo. Su insistencia en la formación implica también la impugnación de estos movimientos exaltados que se sitúan fuera de los límites exteriores, para los cuales el Espíritu ignoraba los límites del orden exterior y por medio de cuya intercesión interpretaban las Escrituras. La concepción subjetiva de la fe la consideró peligrosa y temió de ellos una disolución de las formas de comunidad humana. En sus posturas observa el joven Melanchthon el camino hacia una teología espiritualista sin formación y demagógica apoyada en el des-

76 «Massgebend ist für ihn [Reuchlin] nicht so sehr die neuplatonische Metaphysik, sondern eine universalische Geschichtsphilosophie, die, wie die späteren Neuplatoniker auch getan hatten, die Wahrheit auf die Urzeit zurückführte und eine göttlich offenbarte Urreligion bei allen Völkern wiederfinden wollte». W. Maurer, «Melanchthon als Humanist», Id., *Melanchthon-Studien*, cit., 22.

77 *De Rhetorica libri tres*. CR 13, 413-506.

78 Hablando retrospectivamente de ese tiempo, dijo de sí mismo: «fui stulte elemens (...) Nunc me eius clementiae non parum poenitet». CR 2, 17. Una narración de lo sucedido la ofrece Supperich; cf. R. Stupperich, *Melanchthon*, cit., 39s.

precio del estudio en aras del auxilio divino del Espíritu. En este rechazo a la ignorancia se deja notar claramente la herencia de su tío Reuchlin que, como filólogo, entendía que si Dios se había hecho evidente por medio del lenguaje humano habrá de agrardarle el estudio de la filología si queremos entenderle ⁷⁹. Mientras tanto, su tío Reuchlin, al que Melanchthon había defendido en sus primeros años universitarios (1514) contra los teólogos de Colonia, que lo tachaban de hereje ⁸⁰, nunca sospecharía que la crisis en la que se veía envuelto su sobrino en Wittenberg distanciaría sus intereses. Melanchthon no disimuló nunca ante su tío su nueva confesión, permanecer al lado de Lutero era su deseo y, precisamente, la alusión recriminatoria a la conducta de los protegidos de su sobrino fue la que sirvió a Reuchlin para manifestar su enemistad y ruptura de relaciones.

En estos primeros años se observa en Melanchthon una acumulación de ideas que le ayudarán a desarrollar su futuro trabajo en la causa evangélica. Los provocadores acontecimientos ocurridos en octubre de 1518 en Augsburgo no oscurecieron la postura del joven humanista ⁸¹. Lo que nos conduce a una cuestión fundamental: los contactos con la nueva teología de Wittenberg le permitieron aferrarse más sólidamente que antes a sus postulados. La consigna humanista, «vuelta a las fuentes» que había proclamado, le llevaría a ocuparse intensamente de la Biblia. Esto reemplaza la tesis según la cual Melanchthon, en ese tiempo, no habría conseguido por sí solo la claridad suficiente para afirmar que la Escritura ofrece la norma exclusiva para el conocimiento cristiano; sino que tal afirmación habría sido hecha por Lutero para extraer las consecuencias que expuso en la Disputa de Leipzig. W. Maurer afirma que este pensamiento es para Melanchthon sólo un lema cuyo sentido todavía no toma para sí y en donde elementos antiguos y nuevos son colocados en un cuerpo doctrinal todavía

79 «Es hat Gott gefallen, sich uns in menschlicher Sprache zu offenbaren; darum brauchen wir die Sprachwissenschaft, um seinen Willen zu verstehen». W. Maurer, «Melanchthon als Laienchrist», Id., *Melanchthon-Studien*, cit., 18.

80 Prólogo a la *Epistolae clarorum virorum*, CR 1, 5s. Se trata de una colección de cartas de los amigos de Reuchlin en donde le muestran su apoyo en contra de las acusaciones de las que era objeto.

81 En la última entrevista que Lutero mantuvo con el cardenal Cayetano le ofreció una respuesta escrita: trataba sobre las indulgencias, la autoridad del Papa, que no es solamente inferior al concilio, sino a cualquier fiel cristiano que aporte mejores argumentos que él, y sobre la necesidad de la fe, precisando que la fe necesaria para la justificación tiene que ser cierta y segura. Respecto a la autoridad de la Iglesia, la creía opuesta a Cristo: «Non enim iudicium hominis expecto, ubi divinum iudicium cognovi». Negaba ya entonces la *potestas clavium* del papa, considerándolo igual a cualquier otro obispo, con la sola prerrogativa del honor, «nam adhuc. S. Gregorii tempore romanus Pontifex universalis episcopus non salutatur». Cf. WA 2, 16s.

sin formar debido, fundamentalmente, a que Lutero ha sido el que ha dado y Melanchthon únicamente el que ha recibido ⁸². Sin embargo, Melanchthon coincide con Lutero en esa apreciación de la Escritura ya en estos primeros años; hecho que condujo a pensar que pudo haber sido el joven colaborador del reformador quien influyera sobre él en otros muchos aspectos. De hecho, a través de Melanchthon se tuvo noticia de la teología de Wittenberg (los *Loci* de 1521 son la primera dogmática protestante) y gracias a sus amplios conocimientos históricos aquélla se enriqueció notablemente. Así, en su lucha con el papado, Lutero descubrió el gran significado que tiene la historia para la teología, su estudio histórico en la Disputa de Leipzig goza de una gran amplitud gracias a las aportaciones de Melanchthon y también la crítica al derecho pontificio la efectuó bajo el influjo de éste.

C) MELANCHTHON EN LAS CONTROVERSIAS TEOLÓGICAS

En la vida de Melanchthon las controversias teológicas no han jugado siempre el mismo papel. Se distinguen tres etapas en las que los debates teológicos han tenido para él un fuerte significado. En primer lugar, los escritos de defensa de Lutero contra Roma y los teólogos de la Sorbona ⁸³ (1520-21); un segundo momento comprende su tan reiterado cambio frente a las posiciones de Roma en los años 30 y 40 y la última fase, desde las discusiones en Colonia en 1543 hasta sus últimos días de vida.

Sin embargo, posiblemente todo ello sea falso. Melanchthon no es un luchador. Su naturaleza reflexiva, serena y proclive al estudio aporta más luz a los debates, aunque sea la suya, que agria disputa. Su amor a la verdad y la convicción de que ésta está del lado de Lutero le llevaron a desenvainar su pluma para defenderlo de los ataques que recibía de las posicio-

82 In der Freundschaft, die den vierzehn Jahre älteren Luther mit Melanchthon verband und die das Leben beider Männern bestimmt hat, ist Luther der gebende, Melanchthon der empfangende Partner (...) Elemente des Alten und des Neuen stehen unorganisch bei ihm nebeneinander. Noch fasst er Luthers Verkündigung auf als direkte Fortsetzung des biblischen Humanismus, wie er ihn zuvor bei Erasmus gelernt hat (...) er ist ein junger Mann Anfang der zwanziger Jahre, den die Begeisterung für Luthers grosse Persönlichkeit zu schwärmerischer, aber auch bedenkenloser Verehrung treibt und in die Anerkennung verwirrt, die ihm so früh von allen Seiten zufällt». W. Maurer, «Melanchthon als Laienchrist», Id., *Melanchthon-Studien*, cit., 13.

83 *Adversus furiosum Parrisiensium Theologastrorum decretum Philippi Melanchthonis pro Lutero apologia* (1521). *StA* I, 141s.

nes romanas. Así, las primeras obras que escribe representaron no sólo la teología «oficial» de Wittenberg sino, al mismo tiempo, el catecismo a confesar y ello contribuyó a que el ingreso de Melanchthon en la línea teológica de Lutero supusiera no sólo su consideración como teólogo, sino también como polemista. Esa polémica se dirige contra las posiciones fundamentales de la Iglesia católica contra la Tradición, la misa y el purgatorio y comienza en la Disputa de Leipzig.

1. *La Disputa de Leipzig y sus consecuencias*

Que por efecto de la disputa de Leipzig el humanismo alemán corrió a alistarse en las filas luteranas ha sido una afirmación reiteradamente escuchada; consideramos que tal percepción de los hechos históricos es, evidentemente, una exageración. Sin embargo, es innegable que algunos humanistas se entusiasmaron con Lutero, personaje dispuesto a combatir el infructuoso ingenio escolástico y con él la decadencia romana. Por consiguiente, una cosa son los acontecimientos analizados en su sentido histórico y otra bien distinta las apreciaciones que sobre los mismos efectúan los individuos inmersos en su acontecer. Para las cercanas relaciones que se establecieron entre Lutero y Melanchthon es significativo que ambos reformadores se embarcaran juntos rumbo a Leipzig en junio de 1519 y que fuese el mismo Melanchthon quien solicitó al príncipe elector autorización para poder asistir.

La participación de Melanchthon en el debate no fue activa, actuó como espectador («otiosus spectator») y como acompañante porque, quizá, le convencieron o, lo que es más probable, tenía la convicción de que en esa discusión se produciría la decisión que conduciría a la anulación o proclamación de la nueva teología; y para el joven reformador estaba clara desde el principio cuál sería la alternativa a tomar. El planteamiento de Eck ante Karlstadt tiene también influjos humanistas, de hecho, el teólogo de Ingolstadt fue humanista; pero él no contempla la escolástica como una total decadencia de la teología, en contraposición a un humanismo que exige una renovación radical, sino que coloca a Agustín, Tomás, Lombardo, Bernardo y Jerónimo en concordancia con aquella. A pesar de que el agustinismo radical que Karlstadt defiende contra Eck responde tan poco al programa erasmiano como la acreditación del de Ingolstadt de la escolástica, Melanchthon, entonces sin reservas frente a Erasmo, percibe perfectamente la diferencia: en Leipzig se había hecho evidente la oposición entre, por un lado, la antigua y cristiana teología y, por otro, la nueva y aristotélica; la conclusión llevó a considerar que en

la disputa de Leipzig se habían sellado las alianzas entre Humanismo y Reforma⁸⁴.

El 21 de junio Melanchthon remitía a su amigo Ecolampadio, que se encontraba en Augsburgo, una *Epistola de Lipsica disputatione*⁸⁵, en donde relata lo ocurrido en Leipzig y en la que nos ofrece la posibilidad de conocer cuál fue su postura en el debate. No disimuló su juicio, expresó claramente su toma de partido por la causa de Lutero, al que proclama ahora, en público, como el más grande: «sincerum et pure christianum animum non possum non deamare»⁸⁶. Sin embargo, la medida que Lutero tenía de la teología no la había hecho todavía plenamente suya⁸⁷. ¿Se vio forzado Melanchthon en contra de su voluntad a presentarse en el campo de batalla? Que la publicación de su carta podía ser motivo de escándalo fue una posibilidad que bien pudo haber pensado; Eck, herido en su orgullo, publicó un escrito en su contra, en el que subestimó al joven reformador como un insignificante gramático⁸⁸; pero la respuesta de Melanchthon fue contundente: subrayó lo fundamental, a saber, que la Sagrada Escritura sólo puede tener un sentido y que éste no puede estar mediatizado por la Tradición⁸⁹. No se puede considerar su debate con Eck, al que señala como representante de las posiciones católicas y escolásticas, como una escaramuza literaria sino como un ataque firme a sus convicciones en donde se establece claramente la distinción entre la Escritura canónica y los apócrifos. En el punto de partida de la Disputa de Leipzig afirmó Melanchthon que la auto-

84 Así lo entendió Lutero, que en el *Comentario a la epístola de san Pablo a los Gálatas* de 1519 (*In Epistolam Pauli ad Galatas commentarium*, WA 2, 443-618), no dejó pasar la ocasión para probar su admiración por Erasmo: «Erasmo, varón excelso en teología y superior a la misma envidia», lo cual sólo se explica teniendo en cuenta los esfuerzos de los amigos de Lutero por obtener en aquellos días alguna muestra de aprobación por parte de sabio tan autorizado. Lutero se queja de la corrupción existente en la Iglesia y advierte de las consecuencias que acarrearán sobre la propia justicia y la propia esencia de la Iglesia (WA 2, 459, 11s.; 17s; 461, 37s.; 456, 15s.). Coloca estos puntos en su voluntad reformadora, coincidiendo también con Erasmo y, en cierto modo, con Jerónimo y Agustín. Y en la medida que Lutero identifica a ambos Padres afirma la unidad de Humanismo y Reforma.

85 StA I, 4s.

86 StA I, 15, 16.

87 «Dass Melanchthon bis Ende 1519 von dieser Zuspitzung des lutherischen Augustinismus noch keine Ahnung hat, kann nur den wundernehmen, der sich von der bezwingenden Kraft des christlichen Humanismus erasmischer Prägung und seiner äusserlichen Angleichung an die reformatorische Botschaft zu geringe Vorstellungen macht. Melanchthon weiss sich noch ganz an Erasmus gebunden». W. Maurer, «Der Einfluss Augustins auf Melanchthons theologische Entwicklung», Id., *Melanchthon-Studien*, cit., 71.

88 *Excusatio Eckii* o respuesta «a lo que falsamente le atribuye el gramático Melanchthon».

89 *Defensio Phil. Melanchthonis contra Job. Eckium*. StA I, 13s. «Patribus enim credo, quia scripturae credo». StA I, 19, 1s.; cf. 14, 24s.; 16, 37s.; 17, 33s.; 18, 1s.; 19, 12s.; 19, 34s.

ridad de los concilios tiene que situarse «dentro de la Escritura»; las resoluciones conciliares que salgan del marco escriturístico son consideradas como no adoptadas por Cristo. Con ello el joven bachiller bíblico elimina todas las innovaciones dogmáticas de la Edad Media. Esta tesis aparece también en Lutero, si bien él no desea negar en ella el contenido de verdad. Melanchthon, sin embargo, se coloca bajo la coacción absoluta e incondicional de los mandamientos divinos, que le obligarían a expresar la verdad reconocida y a no ceder en nada para no sentirse culpable. Y así atacó tanto la doctrina escolástica sobre Dios como la antropología y la soteriología. Del mismo modo que había hecho en sus tesis a bachiller y en *In divi Pauli doctrinam* (1520)⁹⁰, Melanchthon desarrolla en primer lugar el pensamiento paulino para desde él enfrentarse a las posiciones escolásticas cuyo mayor error es la confusión entre teología y filosofía y cuyo mayor pecado es la arrogancia al colocar las propias opiniones sobre la verdad del apóstol. En la doctrina escolástica contempla, fundamentalmente, un ataque a Cristo.

La consecuencia directa de la Disputa de Leipzig fue, debido en parte a las instrucciones de Lutero, la entrada de Melanchthon en el camino de la teología; se convirtió así en el primer filólogo que emigró al campo de la interpretación de la Escritura, si bien con ello no afirmamos que de su obra bíblica se pueda esperar un especial carácter teológico al entender que su actividad universitaria se centró más en el marco *artístico* que en el teológico, pero no decimos que su influencia en la facultad de teología fuese nula, sino que el significado de Melanchthon no sólo hay que buscarlo en el campo de la teología, también en el de la ciencia humanista⁹¹ y que, por otra parte, en su labor como teólogo tuvo siempre sobre sí una sombra de inseguridad de la que nunca llegó a desembarazarse del todo⁹².

En el verano de 1519 publica *Theologica Institutio* que, junto con *Rerum Theologicarum Capita seu Loci* (1520), compone el trabajo preparatorio de

90 Cf. StA I, 27s.

91 Desconcertante a este respecto resulta W. Pauck «(...) as a theologian he had a much larger following among students than as a philologist and philosopher» [W. Pauck, «Luther and Melanchthon in the history and theology of the Reformation», V. Vajta (ed.), *Luther und Melanchthon. Referate und Berichte des Zweiten Internationalen Kongresses für Luthbeforschung*, cit., 15]. Sin embargo, contradice las fuentes en las que se documenta. Melanchthon no fue pastor o sacerdote, pero los informes sobre el número de oyentes que tenía en sus clases muestran claramente que pertenecían indistintamente a las facultades de filosofía y teología.

92 «Wenn er auch bei der theologischen Arbeit das Unsicherheitsgefühl nie ganz losgeworden ist, so hatte er doch von vornherein die Absicht, bewusst Theologie zu treiben, und hoffte, wie er an Spalatin schrieb, auf diesem Gebiet auch etwas Tüchtiges zu leisten». R. Stupperich, *Melanchthon*, cit., 29.

los *Loci* de 1521, en donde se acerca a la carta a los Romanos de Pablo que, al igual que Lutero, considera como la clave para comprender el Nuevo Testamento. No se detiene en explicaciones filológicas sino que, como había aprendido de Agrícola y del método erasmiano, su trabajo se situó *desde fuera*, aproximándose a los conceptos fundamentales y al desarrollo de éstos en el discurso⁹³. Melanchthon se familiariza así con el pensamiento paulino y se aclimata a él; esto lo demuestran no sólo las tesis que defiende en su promoción a bachiller bíblico⁹⁴, el 9-9-1519, que causarían una autorizada sensación de escándalo en nada inferior al discurso que sobre la teología de Pablo mantuvo en la universidad el 25-1-1520 en presencia de la corte del elector⁹⁵. La decisión ya había sido tomada. Su juicio sobre la escolástica fue mordaz⁹⁶, pero no se puede afirmar que Melanchthon mantuviese únicamente su oposición ante una manera de hacer teología. Al contrario, sus escritos en estos primeros años en Wittenberg muestran hacia dónde condujo su posición sobre la interpretación de la Escritura⁹⁷ y qué profunda brecha abrió en él la concepción luterana del conocimiento de Dios⁹⁸. Por otro lado, es necesario subrayar que en esas obras Melanchthon, más que Lutero, extrajo las consecuencias que se derivaban de tal concepción. No queremos

93 *Loci*, ut opinor, Epistolae tres sunt. Primus de iustificatione, secundus de praedestinatione et vocatione gentium. Tertius mores format. *Institutio*, 90.

94 Cf. StA I, 24-25.

95 *Declamatiuncula in Divi Pauli doctrinam*. StA I, 27s.

96 «Ita nec in scholastica Theologia animo satisfecerit pius quispiam, tot hominum argutiis, nugis, technis et traditiunculis conspurcata (...) Fortasse submovet aliquos et absterret a Paulo difficultas orationis et ratio disserendi impedita, ut videtur: quos velim preciculum facere, quanto minore negotio summam disputationum Paulinarum adsequi liceat, quam eontentiosas et impias istorum quaestiunculas. Et ut dicam id quod res est, quod Paulina minus intelliguntur, debemus eximus istis Magistris nostris, qui cum omnis veteris literaturae rectaeque eruditionis imperiti essent, divinam Pauli orationem et rhetoricis vinctam membris, et suis compactam articulis, primum novis interpunctionibus dissecuerunt, deinde dissectam suo more secundum Aristotelem enarraverunt, ita ut nusquam ne versus quidem cum versu conveniret». StA I, 39, 1s.; cf. StA I, 41, 1s.

97 «Quod Catholicum, praeter articulos, quos scriptura probat, non sit necesse alios credere. Deinde conciliorum auctoritatem scripturae auctoritate vinci». StA II, 44, 17s; cf. StA I, 45, 29s; 46, 12s; 50, 9s.

98 «Paulinae doctrinae summam perstrinxi paucioribus quidem, quam res tanta ferebat, sed tempori serviendum fuit; alioqui in votis erat, persequi hoc argumentum longius. Vos interim, ut nihil convenit prius habere Christo cognoscendo, ita modis omnibus adniti decet, ut Christi beneficium quam rectissime intelligatis. Si quidem Christum scire non est aeternae generationis aut admirandae incarnationis modos scrutari, sed beneficia, quibus viam salutis aperuit orbi terrarum, agnoscere, in terras proprie cur delapsus sit, impetran ab ipso quid possit, quorum rerum pignus caro sit, quam induit, aut crux, in qua mortem nostra procul dubio causa obiit. Hoc demum studium et salutare est et Christiana mente dignum, atque haec est Philosophia, quam Paulus profitetur». StA I, 40, 26s. «Errat enim meo iudicio tota via, qui Philosophorum literis iuvari vitae Christianae rationes censent». StA I, 34, 14s.; cf. StA I, 33, 25s; 42, 8s.

afirmar con ello que hasta 1519 Melanchthon actuó como donador de ideas y Lutero como receptor de las mismas; ya hemos afirmado que la obra de la Reforma se asienta en un recíproco dar y tomar; sin embargo, una clara diferencia que se puede colocar entre ellos es que Melanchthon fue y permaneció siempre laico (se casó con Katharina Krapp⁹⁹ en 1520 y no tuvieron hijos); no estaba, como Lutero, fuertemente unido al orden eclesiástico y, por ello, pudo abandonarlo más rápidamente. La impresión que el joven Melanchthon causó en la Disputa de Leipzig defendiendo esas tesis con vehemencia fue, en expresión de Lutero en carta a Staupitz, primer decano de la facultad de teología de Wittenberg, el 3-10-1519, un milagro¹⁰⁰.

Desde el comienzo de su existencia teológica Melanchthon ha esgrimido la defensa de «una teología mejor» tal como él la había aprendido de Pablo, y no teme enfrentarse a la escolástica con palabras duras para rechazar en ella el charco fangoso en que ha convertido el agua cristalina de la Escritura. En su mayor escrito de controversia, *Didymi Faventini adversus Thomam Placentinum pro Martino Lutero theologo oratio* (1521)¹⁰¹, contra el dominico italiano Thomas Rhadinus, defendió la inter-

99 De los cuatro reformadores de Wittenberg casados el primero fue el joven Melanchthon, en noviembre de 1520, mientras Justus Jonas y J. Bugenhagen siguieron su ejemplo en 1522 y Lutero se mantuvo como monje agustino eremita hasta finales de 1524 e ingresó en el estado matrimonial en 1525, después de finalizada la guerra de los campesinos [cf. H. Boehmer, «Luthers Ehe», *Luj* 7 (1925) 47s.]. Melanchthon se casó con Katherina Krapp, hija del burgo-maestre, que tenía su misma edad (veintitrés años). Lutero escribió a Spalatino en agosto de 1520: «denique ut uxore ducta diutius viueret, egi propter Euvangelii incrementum. Si nec hoc fieri potest, fiat, quod potest. Timeo eum hoc vite genere non diu superstitem». *WABr* 2, 164. Naturalmente, la elección de la novia no ocurrió en contra de la voluntad del novio, aunque tampoco era corriente en el año 1520; el matrimonio en el siglo XVI no era sólo un asunto que concernía al amor, sino que más bien era tema jurídico y de finanzas en donde tomaban más parte las familias que los prometidos. La familia de Melanchthon, por la distancia, no pudo cumplir con sus obligaciones y fue Lutero quien hizo las veces de casamentero en casa de los Krapp. De su matrimonio comentó Inge Mager: «Denn dass Melanchthon geheiratet habe, stimmt nur zum Teil. Er wurde vielmehr verheiratet, und zwar durch seine Freunde, die sich um die Gesundheit des Tag und Nacht Arbeitenden sorgten». I. Mager, «Es ist nicht, gut dass der Mensch allein sei» (Gen 2, 18. Zum Familienleben Philipp Melanchthons», *ARG* 81 (1990) 120.

100 «Philippi positionis vidisti aut vides nunc audaculas sed verissimas. Ita respondit, ut omnibus nobis esset id quod est sc. miraculum». *WABr*. 1, 514.

101 *StA* I, 57s. Como fundamento teológico a la bula de excomunión papal contra Lutero en Roma publicó el dominico Tomás Radino, profesor en la universidad romana, el 20-4-1520, una *Oratio ad principes et populos Germaniae in Martinum Luterum nationis gloriam violantem* (CR 1, 212-262). Por iniciativa de Eck se publica la obra en octubre de ese mismo año, en Colonia y Leipzig, bajo el título de *Th. Rhadini Todischi Placentini in M. Lutherum oratio*. Lutero y Melanchthon tenían la impresión que bajo ese nombre se escondía un seudónimo y creyeron, equivocadamente, que el verdadero nombre era el de Jerónimo Emser. Melanchthon escribió la respuesta a la obra bajo el apodo de Didymus Faventinus.

pretación reformadora. En la obra se dirige, en primer lugar, contra las indulgencias, «unde omnis haec tragoedia orta est»; ¿se podría sugerir que Lutero en su lucha teológica se apoya en Melanchthon en una especie de alianza entre sus teologías? En absoluto, Melanchthon, en el tema de las indulgencias, no actúa sólo como cronista, defiende su propia causa y, aunque aboga por Lutero, lo hace porque tiene la convicción de que ha sido el único que en siglos se ha atrevido a colocar la luz sobre el candelabro. No es Lutero el que difiere de la antigua Iglesia, sino los afamados profesores que enseñan en las universidades, todos los *Magistri nostri*¹⁰². Melanchthon se expresa también contra el papado como Lutero, en tanto que ve en su función el deterioro de la vida y la doctrina de la Iglesia. Comprende a la Iglesia guiada por el Espíritu y no por el poder; su señal y meta es Cristo, que nos ha precedido en las tinieblas humanas; por eso no puede coincidir con el conocimiento humano¹⁰³. Finalmente, el cristianismo tiene que diferenciarse del judaísmo, es decir, la comprensión cristiana de la ley, el pecado y la gracia tienen que presentarse contra la inteligencia general de las mismas¹⁰⁴. Melanchthon presenta sus argumentos contra el papado apoyándose en la Escritura y en la historia de la Iglesia. Las declaraciones de la Escritura son por sí mismas claras y convincentes y por eso no necesitan mediarse en ninguna «autoridad». La *respublicam christianam* no depende de ninguna opinión humana, está anclada en Cristo y es mantenida a través de la doctrina evangélica. El papado es para él una tiranía basada en la arbitrariedad y en el poder, que siembra la discordia y deprava la piedad y la ciencia. Melanchthon piensa que desde hace trescientos años en la Iglesia reina una situación de apostasía y corrupción¹⁰⁵.

102 «Ex hac oratione cognosces, optime lector, quibus sycophantiis, quibus calumniis oppressam velint veritatem et extinctas bonas, hoc est pias literas hi, qui Sophisticen Theologiam, qui pontificum constitutiones, breviter, qui hominum traditiones vindicant. Nam cum Lutherum tuemur, sinceræ theologiae et christianae doctrinae causam agimus, quam ille hactenus plane Heliae spiritu adserit. Neque te velim favere Lutero, nisi quatenus Evangelicae veritati favere debes». *StA* I, 57, 10s.

103 «Hactenus mortalitas legem didicerat et legis iustitiam et legis praemia. Hic Christus Evangelii iustitiam et illius comitem vitam perpetuam revelabat. Nam cum Evangelium sit illa salutaris denuntiatio, qua promittitur gratia, vita salusque iis, qui fide cohaerent cum Christo, Evangelica vero iustitia non aliud, nisi fiducia in Christum. Videte, sanctissimum mysterium idque absconditum tot saeculis, ut aperiat, ut explicite». *StA* I, 104, 20s.

104 «In Christiana doctrina loci morales, ut puto, summi tres sunt. Lex, peccatum, gratia, e quibus ceu fonte, quae de vitis ac virtutibus, de sacramentis, de conscientiae casibus disputantur, derivari solent». *StA* I, 79, 5s.

105 «Hic fuit, optimi Principes, Reipublicae Christianae status annos iam circiter trecentos, secure regnante Antichristo et legibus, ceremoniis, schismatis, profanis studiis, ut non dicam interim bellis ac caedibus grassante in Rempublicam Christianam». *StA* I, 126, 28s.

Sin embargo, esa no es la imagen del joven luchador por la causa de Lutero; la impresión que ha prevalecido es otra, aquella que sus contemporáneos observaron en Augsburgo en 1530 y que ha quedado particularmente grabada en el recuerdo para la posteridad.

2. Segundo período: años 1530-1540

La *Confessio Augustana*¹⁰⁶ se convirtió en el escrito confesional más famoso de los protestantes y sigue siéndolo aún hoy día. No fue Lutero el creador y vivificador de la doctrina reformista, sino Melanchthon; pero nosotros no podemos adherirnos a J. Lortz cuando afirma «que sin duda era una cabeza genial, pero que no pasaba de ser un discípulo, pedagogo y humanista...»; no aceptamos la postura de García-Villoslada al concluir que «si al irénico Melanchthon no se le escapó alguna concesión dogmática importante, se debió a los gritos de alarma de Martín Lutero...», y, finalmente, tampoco participamos del juicio de W. Maurer, según el cual la CA y la *Apología*¹⁰⁷ (1531) «no son expresión de la propia teología de Melanchthon», sino que reproducen solamente la doctrina que fue anunciada bajo la autoridad de Lutero¹⁰⁸. Sin embargo, el hecho de que la doctrina fuese retocada constantemente explica precisamente que desde el comienzo la consideró como su propiedad intelectual y, por otro lado, el que la CA sea considerada como un intento del humanismo de penetrar en el luteranismo sin destruirlo, como una vía media, indica cierta independencia de Melanchthon respecto de Lutero.

Las preocupaciones que tanto los teólogos evangélicos como los ministros de las ciudades protestantes tenían por las continuas reuniones que Melanchthon mantenía con los delegados pontificios, que podrían perjudicar la causa de la Reforma, fueron del todo infundadas. Melanchthon, en las comisiones deliberativas de Augsburgo, defendió los fundamentos de la Reforma de Wittenberg y no cedió en nada de lo que estaba seguro¹⁰⁹. En

106 BS 31-137.

107 BS 139-404.

108 Cf. J. Lortz, *Historia de la Reforma*, II (Madrid 1963) 67; R. García-Villoslada, *Martín Lutero*, II (Madrid 1973) 337; W. Maurer, «Melanchthon», *RGG* 6 (1960) 838.

109 Paralelo a la lucha contra el papado y la teología romana, Melanchthon mantenía también otro frente abierto contra los anabaptistas y los espiritualistas. La interpretación de Melanchthon del movimiento anabaptista está en conexión con su primer contacto con los «entusiastas» alrededor del año 1524; aunque el movimiento anabaptista actuaba en el centro de Alemania desde finales de los años 20 y, aunque las posiciones de Karlstadt y Müntzer

la *Apología* de la CA, en la que trabajaba ya en ese tiempo, salen a la luz las oposiciones a la teología romana que, aunque moderada en la forma, deja traslucir claramente la firmeza de los juicios. Por su parte, Lutero se mostró totalmente positivo ante la CA¹¹⁰. Su crítica posterior no se refiere, desde luego, a la doctrina de la justificación ni a otros artículos centrales de la fe reformada; pero no apoya la «falsa proposición» de Melanchthon al final de la primera parte: «tota dissensio est de paucis quibusdam abusibus», cuando a 21 de julio escribe a Justo Jonas que la CA disimula los artículos sobre el purgatorio, el culto de los santos y, sobre todo, acerca del Papa como anticristo¹¹¹.

El día 3 de agosto fue leída la *Confutatio*, pero no debió importarle mucho a Melanchthon, que defendió su posición subrayando la unidad con la antigua Iglesia para demostrar las desviaciones en la doctrina de la Iglesia romana. Pero precisamente en esto está la revelación. La esencia de lo nuevo no estaba en la desviación dogmática de uno, diez o veinte artículos aislados. La esencia de lo nuevo estaba en un nuevo modo de creer. Si se conservaba, se conservaba lo nuevo. Por mucho que, por otra parte, se volviera a la Iglesia o viceversa, por radicalmente que se apartaran de ella. Esto significa que aquí está el misterio de la unidad de tan dividido protestantismo; y aquí se revela la relativa falta de importancia de las divisiones protestantes. Recordemos que en la Dieta de Augsburgo además de la CA, hubo la *Tetrapolitana* y la confesión de Zuinglio¹¹². Las experien-

eran esencialmente diferentes, Melanchthon no había sido capaz de diferenciar todavía ambos fenómenos. Su fundamental obra contra los anabaptistas es *Adversus anabaptistas iudicium* (1528), StA I, 272s. Cf. R. Stupperich, «Der Humanismus und die Wiedervereinigung der Konfessionen», *SVRG* 160 (1936) 53s.; Id., «Melanchthon und die Täufer», *KuD* 3 (1957) 150s.; B. Lohse, «Die Stellung der "Schwärmer" und Täufer in der Reformationsgeschichte», *ARG* 8 (1969) 55.

110 El 3 de julio: «placet vehementer», WAS, 435, 4; el 6 de julio: «publice est praedicatus confessione pulcherrima», WAS, 442, 14; el 9 de julio: «gloriosa confessione declamatus est», WA 5, 458, 13. Si el 29 de junio escribe: «Pro mea persona plus satis cessum est in ista Apologia», WA 5, 405, 19; esto hay que entenderlo como respuesta a la pregunta de Melanchthon sobre lo que aún habría que conceder al adversario.

111 «Scilicet Satan adhuc vivit, et bene sensit Apologiam vestram leise treten et dissimulasse articulos de purgatorio, de sanctorum cultu, et maxime de antichristo Papa». WABr. 5, 496, 1s.

112 Se insiste en que, para la unidad de la Iglesia, bastaría estar de acuerdo en los puntos centrales de la doctrina del evangelio, tal como se confiesan en la primera parte. En los usos eclesiásticos de que se trata en la segunda parte, pudiera reinar variedad. Por consideraciones diplomáticas y auténtica preocupación por la unidad de la Iglesia, Melanchthon se impuso gran reserva frente al bando de la antigua Iglesia. Tanto más precisamente trazó las fronteras «hacia la izquierda» frente a los suizos e iluminados. Así que las ciudades del sur: Estrasburgo, Constanza, Lindau y Memmingen se vieron obligadas por razón de la con-

cias en las que participó en Augsburgo le hicieron comprender que los contrarios ni buscaban la verdad ni ambicionaban un acuerdo, e incluso afirmó que el autor de la *Confutatio* no había sido honesto en las discusiones. En la parte final del prólogo¹¹³ subraya que los contrarios defendían *periculosae opiniones*, que se oponen al evangelio y a la sana doctrina y que llevan irremediablemente a la ruptura.

Conforme al sentido de Melanchthon, la realización y formación de las confesiones luteranas se entiende como un acontecimiento de continuidad. La continuidad se entendió por medio de las antiguas confesiones y se tuvieron en cuenta las medievales occidentales como posibilidad¹¹⁴. La dinámica interna de la formación de la confesión luterana se fijó por medio de las tensiones que se mantienen entre la Tradición y las nuevas adquisiciones reformadoras, y el trabajo de Melanchthon se sostiene en que en la redacción de la Augustana ha intentado traer a esas tensiones equilibrio con su constante trabajo. Desde los primeros años de la Reforma existieron manifestaciones críticas de los teólogos de Wittenberg sobre los antiguos dogmas. Lutero se había adherido entonces al concilio de Nicea y estimaba sus decisiones. Eck y, después de él, Latomus habían pensado que el santo y seña del niceno no se encontraba en la Escritura para señalar que sólo a través del sancionamiento dogmático de la Iglesia posee dignidad dogmática. Lutero, en 1521, en su respuesta a Latomus, afirmó la discutibilidad de aquella decisión y, con ello, negó la autoridad de la Iglesia y, por ello, fue acusado de arrianismo¹¹⁵. Melanchthon lo defendió de tal acusación frente a la Sorbona; además, estableció la fe en la divinidad del Hijo por la Escritura y, por tanto, bajo la defensa de los principios de la Escritura justificó el niceno¹¹⁶. Por consiguiente, la posición ante los antiguos dogmas no

trovertida doctrina sobre la cena a presentar, el 9 de julio, su propia confesión, la *Tetrapolitana*. Zuinglio no acudió a Augsburgo pero envió allí su credo, la *Fidei ratio ad Carolum imperatorem*. El 8 de julio fue entregada al emperador.

113 BS 1,144.

114 Cf. W. Maurer, «Studien über Melanchthons Anteil an der Entstehung der Confessio Augustana», *ARG* 6 (1960) 158s.; W. D. Hauschild, «Die Confessio Augustana und die altkirchliche Tradition», *KuD* 26 (1980) 142s.

115 Cf. WA 8, 117, 20s. Posiblemente la desconfianza de Lutero ante el núcleo dogmático del niceno se debe a que Melanchthon, su profesor de griego, ya le había convencido en 1518-19 de que el concepto *ousía* había sido en general falsamente recibido en la tradición occidental; cf. WA 2, 595, 17s.

116 «Haec mihi plane persuadent nihil pro articulo fidei habendum esse, quod non palam scriptura docet, ut rumpantur interim Parisienses, qui in sua inepta et impia condemnatione Lutheri principia fidei vocant conciliorum et scholarum dogmata. De divinitate filii credo Nicaeno concilio, quia scripturae credo, quae Christi divinitatem tam clare nobis probat, ut ne Iudaei quidem tergiversari possint, quantumvis caeci quo minus Messiae divinitatem tribuant».

varió en 1521 y 1530; no es otro el discurso de los reformadores en la Dieta de Augsburgo. La anteposición de la Escritura al dogma permanece defendida. Este modo de consideración histórica, que el Humanismo había iniciado, quedó sostenido y con él la libertad a la hora de situarse ante la forma de los conceptos en la que están envueltos las declaraciones dogmáticas. Sin embargo, el contenido de los dogmas fue retenido acríticamente.

En los días de la paz de Nuremberg (1532), cuando se pretendía amainar el temporal y conseguir la paz ante la inminencia del peligro turco, Melanchthon dedicó su nuevo comentario sobre la carta a los Romanos al arzobispo Alberto de Maguncia¹¹⁷, en la esperanza de que lograra un mejor conocimiento de las pretensiones evangélicas. En ese contexto sitúa Melanchthon la tesis de que el verdadero servicio a Dios se sostiene en el conocimiento de la palabra de Dios y en su aplicación práctica en la vida. Sin ese conocimiento no hay auténtico servicio. Melanchthon dirige aquí un ataque a las posiciones que, guiadas por la ignorancia y la estupidez, conducen a las disputas teológicas. Han sido los monjes los que han introducido la *forma doctrinae*, considerándola como antigua y ha de ser sustituida por otra para así poder transmitirla a la posteridad. En la situación de la Iglesia, repleta de interminables luchas teológicas, contempla Melanchthon la señal de los últimos tiempos, y bajo ese aspecto escatológico aumenta su compromiso para establecer la verdad de la doctrina; alberga la esperanza de que los contrarios se abran finalmente a la verdad, tal como se encuentra en la Escritura. Sus preocupaciones por la patria lo determinan exteriormente, para volver a dirigirse al arzobispo y remitirle su comentario en tanto que la misión de éste es servir a la tan ansiada paz en la Iglesia.

El mismo pensamiento encontramos en el *Praeceptor* en los años en que los esfuerzos para llegar a un acuerdo se anuncian por todo lo alto; aunque para mediar, busca cuestiones externas y en nada modifica sus convicciones teológicas. Cuando en 1540 publica una nueva edición de ese comentario prologado por Felipe de Hessen¹¹⁸, su esperanza de llegar a la unidad con los contrarios ya había sido decepcionada. Ahora no ve ninguna buena voluntad en los adversarios, todo es hipocresía, ignorancia y soberbia. Pero de ningún modo dejaría que la furia de los monjes le intimi-

StA II/1, 60, 35s. (la cita es de los *Loci* de 1521). En su refutación de la *Determinatio*, donde la Sorbona había expuesto su juicio condenatorio a Lutero, Melanchthon afirmó la coincidencia de la doctrina de Lutero y las decisiones de los concilios para distanciarse así, como más tarde en la CA, de los antiguos herejes; cf. StA I, 141s., especialmente 152, 18s.

117 CR 2, 611.

118 *Vorlesung über den Römerbrief*. SM 5:1, 89-336.

dara para defender su causa, estaba dispuesto a pagar con su vida la defensa de la causa de Cristo porque ellos son «Lichter in der Welt».

En el *Tractatus de potestate et primatu papae* (1537)¹¹⁹, que Melanchthon redactó en Esmalcalda, expone una interpretación que apenas tiene nada que ver con el *Magister Philippus*, manifiestamente tuvo en cuenta la opinión de la mayoría de la asamblea. El *Tractatus* tiene un tono tranquilo: que los teólogos evangélicos no iban a aceptar las pretensiones papales sobre el derecho divino era algo de prever¹²⁰. Melanchthon rechazó el derecho medieval y la dominación del papado. Por el evangelio probó lo infundado de las afirmaciones romanas e incluso dijo que las declaraciones del Nuevo Testamento habían sido gravemente tergiversadas y se apoyó igualmente en la historia de la Iglesia. La autoridad sobre los miembros de la Iglesia no corresponde al papado; Cristo, a lo sumo, ofreció a los apóstoles un poder espiritual para predicar, administrar los sacramentos y exterminar la impiedad. De ahí se sigue que las bulas papales no pretendan otra cosa que imponer una autoridad mundana y, por ello, son falsas e impías. Esa falsa opinión ha llevado a la Iglesia romana a las tinieblas, y al magisterio a extinguir la doctrina de la fe y del Reino espiritual de Cristo. En contra de los mandamientos de Cristo el papado codicia un reino mundano e incluso provoca guerras para conseguir esa tiranía. Es reprochable pensar que la salvación se pueda unir a esas interpretaciones. Melanchthon enumera los errores de los antiguos creyentes: la misa, la doctrina de la penitencia, las obras para la justificación, la duda ante el perdón de los pecados. Si falta la certeza de la justificación, firme consuelo y acreditación de la fe, no se acallará la alienación y ésta determinará el servicio a Dios.

Melanchthon en el *Tractatus* desarrolló un ataque mordaz hacia las posturas romanas. Extrajo consecuentemente las conclusiones que se derivan de la posición reformadora que, junto con Lutero, había mitigado en la CA y que en los artículos de Esmalcalda quiebran su expresión. Ahora Melanchthon expuso en un lenguaje sobrio y tranquilo sus posiciones sin aquella atenuación; él mismo dijo de su trabajo que estaba redactado secamente, tal como acostumbraba («paulo, quam soleo, asperius»¹²¹). La misma belicosidad contra el papado la muestra Melanchthon dos años más tarde

119 BS 469-498.

120 «Romanus Pontifex arrogat sibi, quod iure divino sit super omnes episcopos et pastores. Deinde addit etiam, quod iure divino habeat utrumque gladium hoc est, auctoritatem regna conferendi et transferendi. Et tertio dicit quod haec credere sit de necessitate salutis». BS 479-78.

121 BS 1, 27.

en su obra *De ecclesia et autoritate verbi Dei* (1539)¹²², que dedicó al duque Alberto de Prusia. También aquí mencionó la autoridad tiránica del papado, que pretende la sumisión incondicional a sus decretos y exige la aprobación de su organización impía¹²³. Los decretos papales no son otra cosa que oscuros oráculos que desde fuera ansían dominar la situación eclesial, dando lugar a una «bárbara servidumbre» («barbarica servitus in Ecclesia toleranda est»). Sin embargo, esa situación tiene que repugnar a la verdadera Iglesia porque la tiranía, por sí misma, contradice el sentido natural de los hombres («Inimica est hominum naturae tyrannis»). En la verdadera Iglesia es el evangelio, no las opiniones humanas, el que cuenta; por el contrario, en la Iglesia romana se han tenido en cuenta muchas opiniones cuyo origen es oscuro¹²⁴. No cooperan a través de sínodos que, sin aquella autorización, han entrado en la Iglesia pero esa contradicción la ocultan y disculpan¹²⁵. No desean diferenciar lo verdadero de lo falso, porque con ello el dominio del papado no sufre perjuicio alguno. Aun cuando hombres bien formados se dobleguen ante esa tiranía, tiene que ser rechazada como indigna. Especialmente concierne esa tarea a los príncipes, a los que ofrece la dirección y protección de la Iglesia, porque quien ama a la Iglesia y siente respeto por ella tiene que prohibir, según Melanchthon, los abusos que en ella se producen en favor del evangelio de Cristo y en contra de la autoridad. La Iglesia no es un estado eclesial, sino continuación del Reino de Cristo; por ello, ha de conducirse de modo distinto al papado. Melanchthon opone papado y verdadera Iglesia. Quien decide en contra de la palabra de Dios, no es la verdadera Iglesia¹²⁶.

El mismo pensamiento y la misma actitud beligerante contra el papado que encontramos en el *Tractatus* y en *De ecclesia* aparecen nuevamen-

122 StA I, 323s.

123 «Talem in Ecclesia tyrannidem multis saeculis pontifices est eorum satellites gerunt. Postulant, ut sine discrimine populus omnia decreta, etiam aperte impia, omnes abusos, omnia monachorum deliramenta comprobet et tanquam coelestia oracula suspiciat». StA I, 324, 19s.

124 «Porro quam multa vitia in Ecclesiam pervaserunt sine ullis certis acutoribus, quae quidem orta primum ab exemplis obscuris, paulatim vires acceperunt, qualia sunt invocatio divorum, multiplex prophanatio mysterii coenae domini, nundiantio missarum, impurus coelibatus et pleraque alia». StA I, 324, 35s.

125 Cf. StA I, 325, 33s.

126 «Deinde affingunt auctoritatem Ecclesiae anteferendam esse verbo Dei, ac posse Ecclesiam mutare tradita in verbo Dei. Citant ad has opiniones dictum Augustini: «Evangelio non crederem, nisi me Ecclesiae Catholicae commoveret autoritas». Itaque falso praetextu nominis Ecclesiae Pontifices decernunt et praecipiant multa pro libidine contra verbum Dei, confirmant et stabiliunt impiam doctrinam et impios cultus, ac plurimus etiam nun deterret a vera doctrina Evangelii, quam profitemur, solum nomen Ecclesiae. Ideo necesse est de auctoritate Ecclesiae recte admoneri homines». StA I, 326, 33s.

te en su obra *Von christlicher und papstlicher Lehre* (1539). Ahora no sólo los teólogos, sino la mayoría de los ciudadanos leyeron esa obra, que tuvo tres ediciones. Para las disputas confesionales fue importante porque se recogían en una obra de sólo ocho folios los diferentes puntos en litigio. Melanchthon permitió que, precisamente en el año 1539, cuando se iniciaban los diálogos con el bando católico, apareciera esa obra con su nombre, en la que se recogía su actitud agresiva en las expresiones. Sin embargo, sus contemporáneos no vieron en ello ninguna novedad, no se produciría un nuevo impulso para conseguir otra confesión, sino que el *Magister*, una vez más, alcanzaría una suma y constataría objetivamente que creía y defendía a ambos bandos. En alemán se expresó Melanchthon, si cabe, con mayor rudeza que en la versión latina; ya no aparece como el irénico mediador sino como el defensor inalienable de la verdad cristiana, si bien él nunca pretendió adjudicarse el título. Ahora se ofrecía a entrar en la lucha no como mediador, sino como *agresor* y extraer ante sus contrarios las consecuencias que exige el evangelio.

3. Tercer período: desde 1540 hasta el fin de sus días

Es ya conocido en qué medida Melanchthon se apartó en las disputas de los años 1539-1541 del camino negociador mantenido en Augsburgo. En las negociaciones con los defensores católicos, bien con Eck o con las posiciones humanistas, Melanchthon se desilusionó definitivamente. Le había guiado durante todos estos años la esperanza de que todo aquel que deseara reflexionar honradamente se dejaría conducir por el inequívoco conocimiento que expresa la palabra de la Escritura, tal como él hacía. Los esfuerzos para llegar a un acuerdo en Ratisbona (1541) fueron prometedores pero finalmente, como siempre ocurría, se suspendieron. Ahora Melanchthon no desea de ninguna manera volver a ese camino. Había llegado a la convicción de que la mejor voluntad por la parte negociadora romana no llevaría a nada porque en cualquier caso la curia decidiría y sólo se oiría el sentido de su decisión.

En Worms y Ratisbona Melanchthon adoptó una postura luchadora¹²⁷. En nada se cedería sobre lo acordado en la CA, tal como ya en los días de Gotha, adonde habían acudido los príncipes protestantes, se había decidido. En Frankfurt, en lo que se denominó «la tregua de Frankfurt» (1539), le

127 Cf. R. Stupperich, «Der Humanismus und die Wiedervereinigung der Konfessionen», cit., 75.

habían hablado de manejar los temas a debate por medio de una comparación teológica, y Melanchthon accede ahora con la esperanza de que los contrarios quizá se dejen determinar por sus buenos principios y acepten la verdad. Melanchthon no se adelantó en Worms, esperó a que las negociaciones comenzaran. Iba al encuentro de Eck, a quien conocía por haber trabajado con él en las sesiones deliberativas de Augsburgo, en 1530; pero su posición era más firme y dura que entonces y además tenía una ventaja: podía remitir a los documentos de la CA y la *Apología* para mostrar cuáles eran las verdades admitidas en su credo. El 14 de enero de 1541 se inició la disputa; Eck puso reparos a la versión *Variata* de la CA (1540)¹²⁸ y la primera cuestión que abordó fue qué texto era el definitivo, así que la posición quedó clara: no sería conveniente negociar en círculos amplios, en el debate debían ponerse de acuerdo dos interlocutores: Eck y Melanchthon. Sobre el primer artículo no hubo discusión. Trataba de la Trinidad, en lo que todos estaban conformes. El segundo artículo era sobre el pecado original, cuya existencia estaba fuera de duda; pero ¿debía llamarse pecado la concupiscencia que permanece después del bautismo? Tal fue el objeto principal de la disputa, en la que ambos se aproximaron todo lo posible pero sin conseguir resultados, ya que el debate se interrumpió por una orden de Carlos V de transferir la asamblea de Worms a Ratisbona, donde se iba a celebrar una Dieta, presente el emperador. Pero los resultados sobre la doctrina del pecado original en Worms fueron importantes en la Dieta de Ratisbona, donde el artículo fue adoptado rápidamente¹²⁹.

En Ratisbona, Melanchthon adoptó como interlocutor la misma actitud beligerante. La situación había cambiado. Ahora no se negociaba sobre la CA, sino sobre el *Kaiserliche Buch* o *Libro de Ratisbona* (*Liber Ratisbonensis*), fruto de los coloquios privados mantenidos en Worms por orden de Granvela, representante y plenipotenciario del emperador, entre J. Gropper (1503-59), teólogo católico alemán, y Bucer¹³⁰. Melanchthon se opuso. La política imperial realizada en Worms se consideró pésima y se esperaba sobre nuevos fundamentos llegar a resultados; por otro lado, en Worms se había fracasado por la composición de los debates y ahora el emperador deseaba recorrer otros caminos. El juicio de Wittenberg sobre el *Libro de Ratisbona* constató lo mismo. Se señalan las buenas intenciones del autor pero se consideran inaceptables sus resultados y no sólo Lutero, sino Melanchthon es de esa opinión aún cuando él pudo

128 StA 6, 12-79.

129 CR 4, 331.

130 Cf. R. Stupperich, «Der Ursprung des "Regensburger Buches" von 1541 und seine Rechtfertigungslehre», ARG 36 (1939) 188s.

haber aprobado alguna proposición en los borradores se disculpó afirmando que las palabras y los conceptos le habían confundido al tener distinto sentido al que pensaba. Allí se llevó a cabo una formulación de los dogmas cristianos en que la teología católica se acercaba a la protestante cuanto le era posible, recogiendo de ésta lo que había de aprovechable, en la esperanza de venir a un acuerdo. El primer artículo versaba sobre *De conditione hominis... ante lapsum*; el segundo, *De libero arbitrio*; el tercero, *De causa peccati*; el cuarto, *De originali peccato*. Y no deja de sorprender que se pusieran de acuerdo en estos puntos. Llegados al quinto artículo, *De iustificatione*, todas las partes lo encontraron confuso y después de dejar la fórmula del libro y discutir libremente llegaron a un acuerdo¹³¹. El hecho de que en Ratisbona el artículo sobre la justificación tuviera éxito condujo a Melanchthon al desencanto; el desengaño se apoderó de él y, decidido a retirarse del coloquio¹³², el emperador lo consideró como contrario al acuerdo. No obstante, ese juicio no fue justo porque todos los interlocutores evangélicos se hallaban en la misma situación y Melanchthon simplemente reconoció esa circunstancia más que otros. Pensaba que Gropper había tergiversado intencionadamente sus declaraciones y que por el bando imperial se emprendería un intento de aproximar a los evangélicos a las antiguas creencias. Las experiencias de este debate hicieron al *Praeceptor* desconfiado. Esta actitud quedaría como definitiva y a partir de aquí receló de cualquier intento de equilibrio; al contrario, deseaba desvelar las diferencias y refutar las posiciones contrarias.

131 La fe viva y eficaz es la que justifica; y distinguía una doble justicia: la intrínseca, inherente al alma, por la que el pecador comienza a ser justo, y la imputada, o sea, la justicia de Cristo, que se añade a la otra y suple sus defectos. No en la inherente e imperfecta se ha de basar nuestra confianza, sino en la de Cristo: «Firma itaque est et sana doctrina, per fidem vivem et efficacem iustificari peccatorem. Nam per illam Deo grati et accepti sumus propter Christum. Vocamus autem fidem vivem, motum Spiritus Sancti quo vere poenitentes veteris vitae eriguntur ad Deum et vere apprehendunt misericordiam in Christo promissam, ut iam vere sentiant, quod remissionem peccatorum et reconciliationem propter meritum Christi gratuita Dei bonitate acceperunt et clamant ad Deum: Abba, Pater. Id quod tamen nulli obtingit, nisi etiam simul infundatur chantas sanans voluntatem (...) Fides ergo viva est, quae apprehendit misericordiam in Christo, ac credit iustitiam, quae est in Christo, sibi gratis imputan (...) Fides quidem iustificans est illa fides, quae est efficacis per charitatem, sed interim hoc verum est, quod hac fide catenus iustificamur, id est, acceptamur et reconciliamur Deo, quatenus apprehendit misericordiam et iustitiam, quae nobis imputatur propter Christum (...) Etssi autem is qui iustificatur, iustitiam accipit et habet per Christum, etiam inhaerentem (...), tamen anima fidelis huic non innititur, sed soli iustitiae Christi nobis donatae». CR 4, 198-201. Nótese que del «mérito» no se dice nada y se disimula en lo posible la colaboración personal en la obra de la justificación.

132 CR4, 299.

Cuando Hermann von Wied, arzobispo de Colonia, se convenció de que tras la Dieta de 1541 la Reforma se implantaría llamó junto con Lutero a Bucer y Melanchthon. El arzobispo se había opuesto durante mucho tiempo a las propuestas evangélicas, sin embargo, ahora comprendió, incluso con más antelación que el príncipe Juan Federico, lo que estaba en juego: los territorios del oeste de Alemania debían abrirse a la Reforma y dio su consentimiento. Melanchthon llegó a Colonia, donde pasó un trimestre, en abril de 1543. En cartas a sus amigos relata que lo que encontró a su llegada le repugnaba no sólo por el ambiente exterior que se respiraba sino, sobre todo, por la piedad que se practicaba. Cuando se publicó en Colonia un escrito de controversia dirigido a Bucer¹³³, Melanchthon no tuvo otra opción que intervenir, no tanto para defender a Bucer cuanto a la debilitada comunidad protestante bajo la hospitalidad de cuyas autoridades estaba¹³⁴. No le pareció correcto el método utilizado por los monjes y clero de Colonia en su obra, llena de injurias, pero aún así Melanchthon optó por un diálogo sereno en el que se subrayan las coincidencias para convencer. Afirma en el prólogo que no desea luchar contra la universidad, sino contra unos pocos atacantes e, incluso, recuerda a antiguos profesores, Helvetius que está en Heidelberg y a Simler en Tubinga, para unirlos indirectamente a su causa¹³⁵. Acentuó la unidad con la antigua Iglesia¹³⁶ y subrayó que en la Edad Media, antes de que llegara la Reforma, en la Iglesia ya dominaba el desorden. Precisamente en Colonia el *Praeceptor* tenía ante los ojos el desorden: abusos en el culto, ceremonias, ignorancia en

133 *Iudicium deputatorum universitatis et secundarii cleri coloniensis de doctrina et vocatione Buceri*.

134 *Responsio Philippi Melanchthonis ad Scriptum quorundam delectorum a clero secundario Coloniae Agrippinae* (1543). StA 6, 381s.

135 «Quare cum decrevissem pauca commonefaciendi lectoris causa respondere, initio praefandum esse duxi, me tantum litigare cum autoribus illius insulsi et maledici scripti, nec velle quidquam detractum de urbis celeberrime splendore, de dignitate Academiae et virorum bonorum in clero. Nam ut de urbe et de collegis Ecclesiarum nihil dicam, certe Academiae omnes propter doctrinarum varietatem veneror et Coloniensem peculiariter colui, quod ingenii mei culturam quantulacunque est, ipsi aliqua ex parte debeo. Audivi enim adolescens duos varios praeclare eruditos, Georgium Simler et Cunradum Helvetium, alumnos Academiae Coloniensis...» StA 6, 383, 2s.

136 «Et non dubitamus Deo et verae Ecclesiae nostrum studium proban. Regulam etiam sequimur certam doctrinae, scripta Prhophetarum et Apostolorum, symbola, Apostolicum, Nicenum et Athanasii, sententias synodorum veterum, quae probantur Nicenae, Byzantinae, Ephesinae, Chalcedonensis, et similia purioris Ecclesiae vestustae testimonia. Nec dubitamus hoc genus doctrinae, quod profitentur Ecclesiae nostrae, vere esse consensum Ecclesiae Catholicae Christi, quem et tuemur, et Deo iuvante semper fideliter tuebimur adversus omnium generis furores, Epicureos, Iudaicos, Ethnicos, Mahometicos, haereticos, et quicumque idola defendunt». StA 6, 384, 19s.

las cuestiones nucleares de la fe y una piedad corrupta. En contra de todo ello, la Reforma se presenta como un antídoto para la purificación de la Iglesia de abusos y tradiciones humanas. Sólo los «epicúreos», tal como los denomina Melanchthon, podrían defender semejante situación. La Reforma no se dirige contra la Iglesia, sino contra los abusos tolerados por el clero en Colonia.

Bajo todos los acontecimientos, Melanchthon encuentra la voluntad de Dios que obra en la Iglesia y, aunque parezca que la derriba, la levanta como ha hecho a lo largo de los siglos; las palabras del apóstol: «Huir de los ídolos», las contempla Melanchthon de actualidad en la situación presente, ése es su lema¹³⁷. Sin embargo, para guardarse de los inconvenientes, para lograr una renovación se debe ver en todo ello una voluntad superior que viene para poner en vigor y dar valor a los principios de Dios. Melanchthon necesitó para convencer de toda la objetividad en la expresión y menciona que las decisiones de los impostores se ocultan tras el carácter exterior. Especialmente se fijó en la doctrina de la penitencia, que está llena de confusión; en ese argumento se unió a Lutero, con el que coincide, porque busca la «pura» doctrina, y quien busca la doctrina en la Escritura y por ella la entiende sabe cuán desacertada es la penitencia romana, que profundiza en el desconcierto de la conciencia para mantener finalmente al clero¹³⁸. Utilizan expresiones de la Biblia para tergiversarlas y no saben nada a cerca de la cólera de Dios, de la realidad del pecado y de su perdón. En ese contexto habla Melanchthon del misterio del Reino de Dios, que presta sabiduría a la Iglesia, pero lo sitúa en lo más profundo del corazón humano, en donde el hombre aprende el temor y amor a Dios y a obedecer en el sufrimiento. Ésta es la *doctrina perpetua* que se mantiene en la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles; en esa sucesión se basa la doctrina de la verdadera Iglesia, no en la sucesión exterior de la jerarquía¹³⁹. Sin embargo, en la historia de la Iglesia se han producido oscilaciones; las debilidades de los pueblos han convertido a la Iglesia de Roma en legisladora y educadora y ello es el origen del culto y de todas las costumbres por medio de las cuales es reducido el honor de Cristo y el camino eterno, que

137 Cf. StA 6, 388, 27s.

138 «Utilissimum est Ecclesiae extare doctrinam de poenitentia purissimam et explicatissimam. Norunt autem aomnes fuisse in sententiariis infinitam confusionem, et infinitos labyrinthos praecipue in hac materia (...) Nec alia res initio studia bonorum ad Lutheri doctrini cognoscendam invitavit, quam quod requirebant puriorem doctrinam de poenitentia. Estque hic locus, Dei beneficio, pie et dextre a nostris explicatus. Confessiones et satisfactionum leges erant carnificinae conscientiarum, et de fiducia gratuita misericordiae prorsus silentium erat». StA 6, 389, 29s.

139 Cf. StA 6, 393, 11s.

es angosto, se ha convertido en espacioso. Melanchthon no se contiene e incluso afirma que los usos paganos que se implantan en el mundo cristiano tuvieron la finalidad de atraer a muchos pueblos al dominio del papado, dando validez a lo cómodo y fácil, que es lo más asequible a todos.

Melanchthon critica también la falsa invocación. La verdadera adoración no procede de la obligación de los hombres, ese culto no se corresponde con la palabra de Dios y no puede serle grato. Bajo un aspecto digno se presenta una piedad falsa, que ante sus ojos sólo puede ser condenable¹⁴⁰. Habló en contra de la profanación de la cena, que se practica en los templos y en la catedral de Colonia sin corazón, con mala conciencia y que invierte los mandamientos de Dios. Las procesiones con el Sacramento las señala como impías porque Dios no puede unirse a sus criaturas sin su palabra. El acto hace el sacramento; Ambrosio y Agustín se espantan ante tales costumbres y se preguntan en qué clase de paganismo han sido adoptadas, ¿en qué se diferencian esos usos de otros de las religiones paganas?¹⁴¹ Quien mantiene su servicio por medio de esas obras omite la verdad; por eso critica Melanchthon la ignorancia y la negligencia. Se enfrenta al celibato que en Alemania provoca situaciones inaceptables. Aun cuando Eck atacó a los pastores evangélicos casados y difamó a sus esposas, Melanchthon apela a la autoridad como protectora de su honor. Por medio del celibato se ha disuadido a muchos hombres piadosos del servicio espiritual y ve como falso que se mencione la castidad por parte de aquellos que no la conocen¹⁴². Junto al celibato sitúa también los votos monásticos, que no son otra cosa que señal de arrogancia y del error. Aun cuando en el mundo todo ello dio origen a desgracias, Melanchthon observa en toda esa miseria humana el castigo divino por la profanación de la cena y la concupiscencia (*libidines*) de los sacerdotes¹⁴³. Contempla el mundo bajo una luz escatológica, por todas partes la verdadera Iglesia sufre persecución; tal como Cristo predijo, reinan la maldad y la apostasía. Esta obra contra el clero de Colonia podría parecer, a primera vista, excesivamente mordaz pero, como Melanchthon afirmó, sólo es infantil y tierna. Él mismo

140 Cf. StA 6, 396, 11s.

141 Cf. StA 6, 399, 28s; 402, 11s.

142 Cf. StA 6, 405, 19s.: «Non dubito autem Deo curae esse familias nostrorum sacerdotum, qui recte et fideliter docent Evangelium et magnas aerumnas propter Christum sustinent (...) Et ne obliviscantur, a multis bonis viris commonefaciendi erunt, qui eos iam optima doctrina instruunt, ut utiliter servire reipublicae et vestram tyrannidem evertere possint. Tandem ventas, quamvis diu repressa, eluctabitur ex praesentibus difficultatibus et vestram hypocrisin, vestras calumnias et imposturas obruet». StA 6, 406, 19s.

143 Cf. StA 6, 408, 12s.

habló de sus deseos de mantener un diálogo tranquilo y llama a todos los *pii et eruditi* como árbitros para juzgar los artículos en litigio.

No es para extrañarse que dos años más tarde de haber publicado su escrito, cuando las ciudades evangélicas estaban bajo la permanente presión imperial, Melanchthon, aparentemente, modificara sus puntos de vista. Nuevamente la postura adoptada por el *Praeceptor* ante la crisis fue un *interim* y las mitigaciones sajonas una gran tentación. ¿Hay algo de verdad en todo ello, aun cuando las antiguas costumbres se introdujeron nuevamente? ¿Desea Melanchthon que se publique todo en su contra en favor de sus amigos? Lógicamente, ante la nueva situación, a Melanchthon le vinieron a la memoria sus colaboraciones en los distintos coloquios religiosos. El 28 de diciembre de 1548 se decretó el *Interim* de Leipzig¹⁴⁴ y se introdujeron de nuevo la confirmación y la santa unción y hasta la fiesta del Corpus. Se quería mantener y ceder en los *adiaphora*. El príncipe elector Mauricio publicó, el 4 de julio de 1549, el mandato, que no tuvo mayor importancia pero que desencadenó entre los teólogos de Wittenberg la grave contienda de los *adiaphora*¹⁴⁵. Matías Flacius (1520-75), discípulo de Lutero, se declaró en contra, abandonó Wittenberg y desde Magdeburgo, junto con Nicolás de Amsdorf (1483-1565), más luterano que Lutero, se opuso al *Interim*, que significaba el *interitus* de la Reforma. Carlos V lanzó sobre Magdeburgo la proscripción imperial y encargó su ejecución a Mauricio de Sajonia.

Que no deseaba mostrarse obstinado e inflexible se lo notificó Melanchthon, por carta, a Mauricio de Sajonia¹⁴⁶, porque pensaba que las disputas inútiles traerían consigo los frutos del desorden y la destrucción. Está, incluso, dispuesto a dimitir de su cargo preferente si las circunstancias políticas lo exigen; si se convoca una gran asamblea sería necesario distinguir entre las cosas precisas y las inútiles¹⁴⁷ y lo decidido debía ser impuesto al bando contrario con paciencia. Los pastores de Hamburgo, sobre todo Juan Äpinus (1499-1553), echaron de menos en el *Interim* aquella capacidad decisiva y firme de Melanchthon, parecía como si al *Magister* no le afectara demasiado lo que sucedía. Sus decisiones fueron débiles, si bien él las expuso como fieles y verdaderas; en aras de sus amigos no había atacado, incluso, la formulación del artículo sobre la justificación, que le parecía poco afortunada y

144 CR 7, 258-64.

145 Cf. C. L. Manschreck, «The Role of Melanchthon in the Adiaphora Controversy», ARG 48 (1957) 165s.; H. Jedin, *Manual de la Historia de la Iglesia*, V, cit., 416s.; R. Seeberg, *Lehrbuch der Dogmengeschichte*, IV/2 (Darmstadt 1975) 485s.

146 CR 6, 842.

147 Cf. CR 7, 365; 624.

débil, y tampoco los referidos a la eclesiología, al Papa y los concilios. Tampoco discutió las declaraciones demasiado *teóricas* del *Interim* por miedo a que, como siempre ocurría, todo se perdiera.

Melanchthon vivió el primer período del concilio de Trento con sus principales decretos. Él se había expresado en contra del bando papista y ahora el concilio tomaba posiciones ante sus refutaciones¹⁴⁹. Aunque en principio mantuvo la opinión de que en nada perjudicaría a los evangélicos estar presentes en la asamblea conciliar sino que podría ser útil para mostrar los fundamentos de su credo; cuando el primer decreto del concilio fue publicado, Melanchthon cambió de actitud ante el temor a que la admisión de los evangélicos en el concilio podría conducir a atraerlos poco a poco a las posturas romanas y exhortó, por ello, a los príncipes para que no se dejaran deslumbrar por las resoluciones conciliares y mantuvieran la verdad evangélica.

Que el concilio condenaría la doctrina evangélica era algo que Melanchthon ya había previsto. Cuando el concilio dio a conocer sus resoluciones sobre los fundamentos y normas del conocimiento cristiano había comprobado las posiciones de Melanchthon al respecto y se declaró en contra¹⁵⁰. Melanchthon comprendió perfectamente el alcance de ese decreto: ahora sabía que el bando evangélico no se podía permitir ninguna esperanza de arreglo; que el concilio condenara la doctrina de la justificación evangélica y el principio de la sola Escritura, también lo había dicho Melanchthon con anticipación y les criticó por su ingenio insolente, que ni siquiera puso freno ante el artículo de la fe. Sin embargo, el *Praeceptor* albergaba su propia esperanza, que Dios condujera a su Iglesia por mejores caminos. En las resoluciones conciliares Melanchthon observó sólo errores y en aras de la unidad no deseaba abandonar la verdad. Que el decreto conciliar que abordaba la interpretación de la doctrina paulina de la justificación concluyera en condenación fue determinante para él; la Escritura no había sido tomada en cuenta. La comparación de Trento con los antiguos sínodos le mostró cuán desviado estaba el concilio de los caminos eclesiales, y a pesar de la difícil situación en la que se encontraban los

148 Cf. R. Stupperich, «Die Reformatoren und das Tridentinum», ARG 47 (1956) 20s.

149 Tellechea Idígoras realizó un estudio «de unos escritos inéditos de Carranza de títulos muy sugestivos y temática muy atrayente: la diferencia entre el Viejo y el Nuevo Testamento, Ley y Evangelio, Espíritu y Letra, Libertad cristiana, el reino espiritual de Cristo» y comprobó que los textos «habían sido transcritos por él en pleno concilio, pero tomándolos de Melanchthon». Cf. J. I. Tellechea Idígoras, *Melanchthon y Carranza. Préstamos y afinidades* (Salamanca 1979).

evangélicos todos habían experimentado, como Melanchthon, especial aversión al decreto sobre la justificación. Melanchthon nunca pudo olvidar que la certeza de la fe, que había interpretado como núcleo de la comprensión neotestamentaria de la fe, había sido condenada en el canon VI,9 y, por ello, la Iglesia romana no podía ser la verdadera.

En sus últimos años de vida, cuando la contrarreforma se inició en Baviera con ayuda de los jesuitas, Melanchthon, una vez más, y con la misma dureza que antaño, fue capaz de escribir contra el método y doctrinas de la Iglesia romana¹⁵⁰. Ahora el *Praeceptor* se decidió a escribir sus últimas palabras y lo consideró como algo necesario, porque era sabido que se encontraba ya en su lecho de muerte y deseó que la obra permaneciera como su última confesión. Criticó a los jesuitas, que por medio de un cuestionario teológico se acercaban a la gente sencilla para asustarla y atraerla a su causa; él daría respuesta en su obra a tales preguntas, fijando el sentido evangélico y, al mismo tiempo, atacando la arrogancia romana¹⁵¹.

Desarrolló, en primer lugar, la eclesiología, subrayando su pertenencia a la Iglesia católica; los contrarios no son la Iglesia católica sino un «rebaño papal» («agmen pontificium»), la Iglesia católica se sostiene en la concordancia de los principios fundamentales¹⁵². Que los evangélicos pertenecen a la Iglesia católica lo demuestran sus miembros, que a menudo han sufrido el martirio; en cambio, priva de esa cualidad a sus contrarios, que luchan contra la verdadera Iglesia y su doctrina¹⁵³. Melanchthon recurrirá siempre al decreto tridentino VI,7 para demostrar que el concilio ha resuelto en contra de la Escritura por medio de las indulgencias, la invocación de lo sagrado, la adoración del Sacramento, etc. Un concilio ni debe colocarse contra la palabra de Dios ni debe modificarla¹⁵⁴; la autoridad de un

150 *Responsiones Scriptae a Philippo Melanchthone ad impios articulos Bavericae inquisitionis* (1558). StA 6, 385s.

151 Cf. StA 6, 281, 5s.

152 «Non recipo hunc articulum, quia sunt insidiae in verbo Romanae Ecclesiae. Etsi enim restrictio addita est, sancta Romana: tamen adversarii intelligunt Romanam Ecclesiam agmen Pontificium (...) Nam Pontificium agmen non est Catholica Ecclesia, nec Romana Ecclesia est universi orbis Ecclesia, nec decreta Romanae Ecclesiae sunt universalis Ecclesiae decreta». StA 6, 290, 6s.

153 «Et abhorremus ab omnibus fanaticis opinionibus, quae pugnant cum Symbolis, et evertunt politicum ordinem, quales sunt opiniones monachorum et anabaptistarum. Fides autem, qua amplectimur Symbola, nititur non autoritate aut mandatis Ecclesiae, sed perspicuo verbo Dei, tametsi Ecclesiam Catholicam docentem pie audimus, et sinceræ vetustatis testimonia confirmamur, sicut Paulus vult infirmos a firmioribus confirmari». StA 6, 290, 37s; cf. 291, 26s.

154 «Synodus decrevit contra mandata divina seu contra articulos Fidei, necesse est illud decretum taxare. Ut cum proxima Tridentina Synodus decretum fecit: Hominem semper debere dubitare an sit in gratia». StA 6, 293, 17s.

concilio no procede de sí misma, sino de aquella palabra; los decretos del tridentino muestran manifiestamente que son un error porque por ellos se condena la Escritura. Que la doctrina de la transubstanciación es una depravación de la cena ya lo había expresado Melanchthon en multitud de ocasiones: lo que se efectúa es una idolatría que el mismo Pablo ya había condenado y de aquí se sigue lo mismo para el *extra usum*. En el *extra usum* permanecen sólo los elementos¹⁵⁵. La comprensión neotestamentaria piensa de modo distinto al de la repetición y ofrecimiento del sacrificio de Cristo; lo contrario supone la vuelta a los usos cultuales veterotestamentarios y la implantación de una tiranía¹⁵⁶. Por consiguiente, subraya el *Magister Philippus* que la duda, tal como la enseña el tridentino, se aparta de Dios y establece la desesperación¹⁵⁷. E incluso afirma que los contrarios no sólo yerran, sino que se alejan de Dios. En Melanchthon permanecen los principales puntos de oposición en la diferente concepción en la comprensión de la fe. Todas las demás cuestiones son liquidadas desde ahí y afirma: «quien en su conciencia no se deja determinar por la palabra de Dios, no posee a Dios».

Todas las instrucciones, incluidas las tridentinas, que determinan la vida diaria del catolicismo, el filósofo Melanchthon las deriva del antiguo paganismo para, según su explicación histórico-religiosa, mostrar las conclusiones teológicas: el tolerar el culto supone apoderarse del honor de Dios. Aun cuando Dios es la realidad de la vida, la omnipotencia de Dios no puede ser transmitida a otra esencia y colocarse así, usurpándolo, en el lugar de Dios¹⁵⁸. El *Magister Philippus* no tiene ante los ojos sólo la adoración cúllica o la piedad popular; piensa, sobre todo, en todas las instrucciones por las que se ha olvidado el evangelio para preguntar por el fabuloso purgatorio, en el que todas las falsas doctrinas tienen acogida y que *oficialmente* es promovido y mantenido¹⁵⁹. Piensa también en el sacrificio divino, en el que supone el influjo del Antiguo Testamento y de los cultos

155 «Eodem modo dico expresse de Papistica adoratione panis, quam exercent extra usum, in sua oblatione, repositione et circumgestatione. Et adfirmo hanc manifestam idolatriam causam esse necessariam, cur relinquendae et fugiendae sint ipsorum congregationes, iuxta dictum: "Fugite idola"». StA 6, 18s.

156 Cf. StA 6, 299, 23s.

157 «Expresse etiam taxamus errorem de dubitatione, quem pertinacissime defendunt monachi, quod videlicet semper manendum sit in dubitatione, an sis in gratia. Qui error et in Tridentina Synodo impio decreto confirmatus cest». StA 6, 307, 23s.; «Nec Papistae invocant fiducia filii, sed aut fiducia propriorum meritorum conantur ad Deum accedere, aut merguntur in dubitationem perpetuam». StA 6, 354, 36s.

158 Cf. StA 6, 353, 35s.

159 Cf. StA 6, 344, 9s.

paganos; por eso, según su convicción, esas doctrinas no poseen nada de la fe cristiana y no desea extenderse sobre ellas. En el fondo se compadece de aquellos que tiemblan ante Dios como ante un enemigo, pero no poseen ni su indulgencia ni su misericordia. De la *pontificia profanitas* se sigue que los hombres abandonen todas las obras buenas del espíritu.

Melanchthon, en los años 30, promovió aplicadamente la comunicación con los enemigos para lograr unidad en las confesiones; al final de su vida su rostro es completamente otro. ¿Cómo explicar el cambio? Aun cuando Melanchthon negó rotundamente la doctrina romana sus deseos y pretensiones son sólo fruto de las experiencias que Roma le proporcionó. Sus interlocutores en las discusiones, no supieron o no quisieron entender cuáles eran sus inquietudes fundadas, principalmente, en la exclusiva validez de la palabra de Dios. Melanchthon podía llegar hasta el extremo y hacer una declaración de paz, pero su reconocimiento del evangelio como única fuente y su comprensión de la Tradición como fruto de las distintas modificaciones históricas actuaron siempre como inconvenientes. O ¿esperó Melanchthon demasiado? ¿Podía la jerarquía abandonar un desarrollo milenarista? ¿Les exigió una libertad que no poseían? La convocatoria del tridentino pudo haber traído un acuerdo, pero no llegó. Desde hacía cincuenta años se ansiaba un concilio que examinara los caminos recorridos por la Iglesia de Roma, no se trataba ya de una simple revisión y la zanja que se abría sería infranqueable. En esa urgente situación Melanchthon anunció: «La Iglesia se haya donde está la palabra de Dios, eso es lo decisivo»; no disimuló sus convicciones, mantuvo hasta el final que la verdad se encuentra donde ésta se observa.

En el bando evangélico, después de la muerte de Lutero, comenzaron para Melanchthon los tiempos difíciles¹⁶⁰. Las luchas teológicas tenían que ser dirimidas y se encontró solo en el centro de todo ello; tenía que aconsejar, ayudar y decidir y quedó claro que Lutero lo había significado todo, que las autoridades que quedaban no eran suficientes. El prestigio de las facultades se hundió pero Melanchthon con motivo de las luchas teológicas, deseó pedir informes a las facultades de Tubinga, Marburgo, Jena y Kopenhagen; Wittenberg ya no poseía el significado de antaño y las cuestiones ya nunca fueron consideradas en su territorio. Las universidades se encaminan hacia sínodos, bien territoriales, bien generales; pero, a lo sumo,

160 Cf. E. Koch, «Der kursächsische Philippismus und seine Krise in den 1560er und 1570er Jahren», H. Schilling (ed.), *Der reformierte Confesionalisierung in Deutschland Das Problem der «Zweiten Reformation»*. Wissenschaftliches Symposium des Vereins für Reformationgeschichte (Gütersloh 1986) 60s.

en ellos sólo podían representar a su territorio, que era la última instancia eclesial, y así la idea de una asamblea en toda Alemania que lograra la unidad de los protestantes se convirtió en un *desideratum*. Melanchthon falleció en 1560, afirmando que la Escritura es la norma de todo, su comprensión no es en absoluto formal; afirmó públicamente sobre ello que él participaba de la misma interpretación que Lutero.

PILAR PENA BÚA